

29. Michaël Ayari (2021) : Les facteurs favorisant l'extrémisme violent dans la Tunisie postrévolutionnaire, Revue analytique, 2ème édition, CNLCT, PNUD, Tunisie.
30. Mostafa Rezrazi (2021) : L'extrémisme violent des femmes et les itinéraires des revenantes marocaines des zones de conflit, le cas du Maroc, 2021, In : « Le retour des femmes maghrébines de zones de conflit.
31. ONU (196) : Impact des conflits armés sur les enfants Note du Secrétaire général, étude réalisée par Graça Machel.
32. Olivier Arvivais (2020) : Accès, persévérance scolaire et sentiment de sécurité des élèves du programme d'éducation accélérée du camp des réfugiés du Dadaan au Kenya, Thèse de doctorat, Université du Québec à Montréal.
33. Osama Kalifa (2018) : La protection des enfants pendant les conflits armés: Étude comparative entre le droit international et le droit Libyen, Thèse de doctorat, Université de Toulon.
34. Rachel Brett (2002) : La question des enfants dans les situations de conflit, The United Nations Children's Fund (UNICEF).
35. Rémi Fabbri et Catherine Paulin (2021) : Psychotraumatisme et extrémisme: approche de la déradicalisation par la psychothérapie, In : Présentation à l'École Normale Supérieure de Lyon.
36. Richard Sezibera (2015) : Les causes profondes des conflits, Réflexions sur les processus de construction de la paix et de la sécurité en Afrique, Institut Amadeus.
37. Safwan Masri (2017) : Jeunesse arabe, la révolution inachevée, Odile Jacob.
38. S. Normand, (2019) : Enfants de Daech : les petits oubliés, L'Harmattan, Paris.
39. Shannon et al (2022) : Le retour des enfants de djihadistes au Canada, Université Laval, Québec, Canada.
40. Sylvie Ondo Anguile (2021) : L'extrémisme violent des femmes et les itinéraires des revenantes gabonaises des zones de conflit, le cas du Gabon, In : « Le retour des femmes maghrébines de zones de conflit.
41. T. J. Puig, 2021 : Les femmes de Daech en tant que facteurs de radicalisation et de recrutement en Catalogne (Espagne), In : « Le retour des femmes maghrébines de zones de conflit.
42. Terre des hommes (2006) : Le traumatisme des enfants soldats, Lausanne.
43. Thomas Renard (2021) : Pourquoi l'État Islamique n'a pas attiré les combattants étrangers au Maghreb et en Afrique de l'Ouest ?, In : Le retour des femmes maghrébines de zones de conflit.
44. UNO (2002) : Enfants soldats, Enfants soldats dans le monde, Unicef.
45. Valérie Beaujour (2008) : L'initiation religieuse des enfants-soldats en Afrique : le cas du Soudan, In : Afrique contemporaine 2008/3 (n° 227).
46. Vincent Gibelin (2019) : Alimentation et sociabilité dans les quartiers populaires de Dakar, Editions Les Classiques africains, Dakar.
47. Vladimir Poutine (2022) : Russia's Strategy to Combat Terrorism, Moscow.

13. Elise Delhaise, Coline Remacle et Chloé Thomas (2021) : Rapatriement des enfants belges du califat : droit et sécurité en tension, Dans La revue internationale de l'éducation familiale 2021/1 (n° 49).
14. Elise Vincent et Hugo Micheron (2020) : Les djihadistes sont à l'aise dans l'enclavement territorial et communautaire, Le Monde, 6 janvier 2020.
15. Emily Delap et et Joanna Wedge (2016) : Orientation sur la Réinsertion des enfants, Groupe inter-agences sur la réinsertion des enfants.
16. Emily Delap and Joanna Wedge (2016) : Guidelines on children's reintegration, Inter-agency group on children's reintegration.
17. Fethi Benslama (2019) : « Préface » du numéro « Etats de la radicalisation », Le Genre humain, vol. 61, n° 2.
18. François Giraud (2020) : Avec les « petits revenants », Enjeux contre-transférentiels dans la prise en charge d'enfants de djihadistes, Dans L'Autre 2020/2 (Volume 21).
19. Gerrit Loots et Hanen Jamaï (2022) : The return, Report, Reception and (re) integration of returning children from detention camps in Northeast Syria, Faculty of Social Sciences; Vrije Universiteit Brussel – VUB.
20. Giulia Melotti (2018) : Manuel sur les enfants recrutés et exploités par des groupes terroristes et extrémistes violents : Le rôle du système judiciaire, Office des Nations Unies contre la drogue et le crime.
21. Hafida BENCHEHIDA et Mohamed KERROU (2021) : La stratégie maghrébine de lutte et de prévention à l'égard du phénomène du retour des femmes maghrébines des zones de conflit, In : « Le retour des femmes maghrébines de zones de conflit.
22. Isabelle Lacroix (2018) : « Radicalisations et jeunesse », INJEP Notes & Rapports, mars 2018.
23. Katey Grusovin, Ann Makome, Baishalee Nayak, Susan Nicolai, Beth Verhey (2008) : Examen stratégique décennal de l'étude Machel : les enfants et les conflits dans un monde en mutation, UNICEF, New York.
24. Khaoula Matri (2021) : Retour des femmes des zones de conflit, le cas de la Tunisie, In : « Le retour des femmes maghrébines de zones de conflit.
25. Leyla Hassen 2021 : Le retour des femmes maghrébines de zones de conflit, Union du Maghreb Arabe, Fondation Friedrich Ebert, Stiftung.
26. Liliane DENEYOM BELEMEL (2022) : Structures sociales et marginalisation communautaire des enfants-soldats démobilisés au TCHAD, Université Félix Houphouët Boigny (Côte d'Ivoire), Département de Sociologie/ Laboratoire d'Études et de Recherches Interdisciplinaires en Sciences Sociales (LERISS)/ Groupe de Recherches en Socio-Anthropologie Appliquées à la Santé et au Vieillessement (GRESA), In Recherches Africaines n° 027.
27. Marie-Laure Daxhelet (2013) : L'étude des processus défensifs, adaptatifs et anti-traumatiques chez les enfants-soldats congolais, Thèse de doctorat en Psychologie, Université du Québec à Montréal.
28. Marc Sageman (2017) : Turning to Political Violence. The emergence of terrorism.

Bibliographie :

1. AC Revue (Action for the Rights of Children) (2002) : Enfants soldats, Septembre 2002.
2. A.-C. Bissouma, D.M. Te Bonle, J.-M.Y. Yeo-Tenena, B.L. Moke, A. Kipre-Koiho (2007): Profil psychopathologique des enfants associés au combat à l'ouest de la Côte d'Ivoire, Centre de guidance infantile et dispensaire d'hygiène mentale, institut national de santé publique, Cependant, relativiser ces conclusions car, contrairement aux certaines idées reçues, l'impact psychosocial des conflits et des parcours de retours n'est pas uniforme pour tous les enfants. Abidjan-RCI, ONG Afrique secours et assistance (ASA), Côte d'Ivoire.
3. Alice Behrendt & Serigne Mor Mbaye (2008) : L'impact psychosocial du conflit ivoirien sur les enfants migrants de retour au Burkina Faso, Dakar.
4. Anaëlle Klein, Alessandra Mapelli et al (2020) : Enfants mineurs revenant des zones d'opération des groupes djihadistes : comment faire un diagnostic et construire un récit avec une anamnèse fragmentaire ?, in Psychiatrie frontale.
5. Anita Peresin (2018) : ARTICLE EX-POST Conférence de haut niveau sur les enfants «revenants» et les détenus après leur libération, Article Ex-post, La conférence de haut niveau du RAN, Luxembourg.
6. Anita Peresin (2018) : ARTICLE EX-POST Conférence de haut niveau sur les enfants «revenants» et les détenus après leur libération, Article Ex-post, La conférence de haut niveau du RAN, Luxembourg, octobre 2018.
7. Centre Canadien d'Engagement Communautaire et de Prévention de la Violence (2018) : Stratégie nationale de lutte contre la radicalisation menant à la violence.
8. Centre National d'études stratégiques et de sécurité CNESS-Niger (2018) : Etude approfondie sur les facteurs de radicalisation en milieu rural, urbain, universitaire et carcéral dans cinq régions du Niger.
9. Cholpon Orozobekova and all (2022) : The Compendium of promising practices in the rehabilitation and reintegration ISIS-linked women and children, Germany, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Kosovo, Netherlands, Tajikistan, and Uzbekistan, The Bulan Institute for Peace Innovations, November 2022.
10. DGDE et CAPREV (2021) : Prise en charge des enfants de retour de Syrie, en Fédération Wallonie-Bruxelles, Document d'information à l'attention des professionnels, Délégué général aux droits de l'enfant (DGDE) Centre d'Aide et de Prise en charge de toute personne concernée par les Radicalismes et les Extrémismes violents (CAPREV), Juin 2021.
11. Dounia Bouzar (2019) : Les enfants de Daech, Les Cahiers de l'Orient 2019/2 (N° 134).
12. Elga Sikkens, Marion van San, Stijn Sieckelinck, Micha de Winter (2017) : Parental Influence on Radicalization and Deradicalization according to the Lived Experiences of Former Extremists and their Families', Journal for deradicalization, n° 12.

Conclusion

La revue de la littérature internationale sur les enfants rapatriés des zones de conflit a permis d'acquérir une compréhension approfondie de plusieurs aspects cruciaux. Tout d'abord, une analyse minutieuse des processus d'enrôlement, de radicalisation et de participation des enfants dans les conflits armés a été entreprise, offrant un aperçu détaillé des facteurs qui influent sur ces dynamiques complexes. Ensuite, cette analyse a permis de saisir pleinement l'ampleur de l'impact des conflits sur les parcours de vie des enfants, mettant en lumière les répercussions profondes sur leur situation familiale, leurs conditions de vie et leur santé physique et mentale.

De plus, cette revue de la littérature a permis de comprendre en profondeur les parcours de retour et les processus de réintégration sociale des enfants rapatriés. Elle a mis en évidence les conditions dans lesquelles se déroule le rapatriement et l'accueil initial des enfants dans leur pays d'origine, ainsi que les implications juridiques et judiciaires qui encadrent ce processus. Enfin, elle a permis de saisir les différentes facettes de la prise en charge et de la réintégration sociale des enfants rapatriés, soulignant l'importance d'une approche holistique et coordonnée pour répondre à leurs besoins complexes.

En conclusion, la connaissance acquise à partir de cette littérature internationale sur les enfants rapatriés des zones de conflit souligne l'importance d'une approche intégrée pour répondre efficacement à leurs besoins. Elle met en évidence les défis pratiques et institutionnels auxquels sont confrontés les acteurs impliqués dans le processus de réintégration des enfants rapatriés et souligne la nécessité d'une attention particulière à leurs besoins spécifiques.

immédiats et un soutien à long terme qui incluront la protection de l'enfant, la scolarisation, une aide sociale, des services de santé primaires et des services de santé mentale, ainsi que le soutien des familles et des communautés. Il est également préconisé de mettre en place un système de prise en charge interinstitutionnel et interprofessionnel efficace capable de soutenir cette approche holistique. La communication et l'échange fluide des informations entre les éléments du système est une condition essentielle pour le bon fonctionnement du système (Anita Perešin, 2018⁹⁵).

95. Anita Peresin (2018) : ARTICLE EX-POST Conférence de haut niveau sur les enfants «revenants» et les détenus après leur libération, Article Ex-post, La conférence de haut niveau du RAN, Luxembourg, octobre 2018.

Concernant les pratiques professionnelles, certains auteurs constatent que l'accueil et la prise en charge des enfants rapatriés ont été effectués avec une certaine improvisation car les professionnels n'ont pas été préparés préalablement à recevoir ces enfants. Ils manquent de « connaissances et d'expertises suffisantes pour gérer correctement les cas et profils rencontrés dans le cadre du rapatriement ». C'est le cas aussi des familles d'accueil qui n'avaient pas de connaissances suffisantes du profil psychosocial de ces enfants ni de leurs histoires de vie (François Giraud, 2020⁹⁰). La question du partenariat interprofessionnel et interinstitutionnel constitue un problème aussi bien en matière de prise en charge des enfants rapatriés qu'en protection de l'enfance en général. Il est ainsi recommandé de prévoir un système d'intervention « qui doit permettre une meilleure association des compétences de chacun des champs, judiciaire, sanitaire et social ». Pour ce faire, il est question, d'une part, de « prévenir, les obstacles qui peuvent surgir et empêcher le fonctionnement partenarial et, d'autre part, mettre en lumière les repères positifs et les conditions favorables qui vont faciliter, dans ce vaste champ, la construction de partenariats professionnels efficaces, au service du "Sujet" » (M.H. Calvet, C. Chinosi, D. Falavigna, 2011⁹¹).

En 2012, plus de 130 décideurs, universitaires, praticiens et autres experts engagés dans les systèmes de protection de l'enfance se sont réunis à New Delhi pour analyser, examiner de nouvelles idées et explorer des pistes pertinentes pour réformer ces systèmes (UNICEF, 2013⁹²). Les conclusions vont généralement dans le même sens : « les politiques ne sont souvent pas cohérentes, les pratiques de programmation varient et la qualité et les investissements dans la réintégration sont insuffisants » (Emily Delap and Joanna Wedge 2016⁹³). En réponse à ces constats, les analyses visent à explorer en permanence les principes transversaux de la prise en charge des enfants et des bonnes pratiques professionnelles et à fournir des conseils sur la conception de programmes pour le travail avec les enfants, les familles, les écoles et les communautés. A cet égard, il est incontestablement préconisé d'adopter une approche intégrée fondée sur les droits de l'enfant et qui repose sur l'idée selon laquelle « le processus complexe et pluridimensionnel de la réintégration nécessite une approche globale pour répondre aux besoins des enfants de retour et de leur famille, en tenant compte de leur environnement et de leur situation personnelle » (IOM, 2019⁹⁴).

Ce système doit prévoir « des examens de santé mentale adéquats, des soins

et de la lutte contre l'extrémisme violent, Réseau de sensibilisation à la radicalisation, Commission Européenne.

90. François Giraud (2020) : Avec les « petits revenants », Enjeux contre-transférentiels dans la prise en charge d'enfants de djihadistes, Dans *L'Autre* 2020/2 (Volume 21), pages 223 à 229.

91. M.H. Calvet, C. Chinosi, D. Falavigna (2011) : L'articulation partenariale dans le champ de la protection de l'enfance, *Partnership in childhood protection, Neuropsychiatrie de l'enfance et de l'adolescence* 59 (2011) 120–128.

92. UNICEF (2013) : A better way to protect children, The theory and practice of children protection systems, Conference Report 13–16 November 2012 New Delhi, India.

93. Emily Delap and Joanna Wedge (2016) : Guidelines on children's reintegration, Inter-agency group on children's reintegration, p. 6.

94. IOM (2019) : Practical guidance on the design, implementation and monitoring of reintegration assistance, IOM, UKaid.

Beaucoup de facteurs peuvent être à l'origine de ce risque de marginalisation. Cela peut être dû au manque d'effectivité et d'efficacité des modes de prise en charge, ainsi qu'au manque « d'outils précis et adaptés aux besoins réels des enfants » (Marie-Laure Daxhelet, 2013⁸⁷). Les représentations sociales, sur cette catégorie d'enfants à parcours social atypique, peuvent générer des attitudes de méfiance et d'inquiétude chez les membres de la communauté, voire même dans les structures locales, conduisant ainsi à un processus de mise à l'écart et d'isolement des enfants rapatriés. En outre, l'attitude défensive des communautés et des structures locales peuvent conduire à des « interminables investigations mystiques » pour évaluer l'enfant et déterminer à quel point il est un « enfant normal ». Tout cela peut aboutir, contrairement à ce qui est souhaité, à un « manque d'acceptation, de partage, d'échange, et de reconnaissance » renforçant indéniablement l'isolement social de l'enfant (Liliane Deneyom Belemel, 2022⁸⁸).

La réintégration sociale des enfants rapatriés des zones de conflit dépend dans une large mesure de la qualité de la prise en charge psychosociale qui, elle-même, est déterminée en fonction du système de protection de l'enfance en vigueur, des approches d'intervention adoptées, et des pratiques professionnelles mises en œuvre par les différents intervenants. L'analyse des expériences internationales permet de constater que les approches et les pratiques varient d'un pays à l'autre. Aux Pays-Bas, par exemple, « le plan de retour est élaboré avant le retour lui-même et comprend des actions détaillées, des contacts et des informations sur les personnes susceptibles de prendre soin de l'enfant et sur le type d'aide dont elles auraient besoin ». En France, l'approche adoptée « inclut un système d'évaluation pour les enfants ». Elle comprend également « un ensemble détaillé d'instructions relatif à la répartition des tâches et aux autorités responsables est mis à disposition des autorités et praticiens ». Les services sociaux et les travailleurs sociaux occupent une place centrale dans le dispositif de prise en charge. Ils sont habilités « à accueillir physiquement les enfants et à organiser leur prise en charge afin de les confier à un centre d'accueil d'urgence ou à une famille d'accueil ». En Belgique, la prise en charge est basée sur l'approche utilisée pour les mineurs en danger. Les enfants font l'objet d'une évaluation psychomédicale, la réintégration repose en priorité sur l'insertion scolaire, sur le maintien des enfants dans leurs familles ou dans des familles d'accueil et sur l'implication de la famille élargie dans le processus. Dans l'ensemble, ces approches s'appuient sur les programmes, les initiatives et les cadres légaux déjà en place (Anita Perešin & Daniela Pisoiu, 2021⁸⁹).

enfants-soldats démobilisés au TCHAD, Université Félix Houphouët Boigny (Côte d'Ivoire), Département de Sociologie/ Laboratoire d'Études et de Recherches Interdisciplinaires en Sciences Sociales (LERISS)/ Groupe de Recherches en Socio-Anthropologie Appliquées à la Santé et au Vieillessement (GRESA), In Recherches Africaines n° 027, Février 2022, pp. 112-121.

87. Marie-Laure Daxhelet (2013) : L'étude des processus défensifs, adaptatifs et anti-traumatiques chez les enfants-soldats congolais, Thèse de doctorat en Psychologie, Université du Québec à Montréal.

88. Liliane DENEYOM BELEMEL (2022) : Structures sociales et marginalisation communautaire des enfants-soldats démobilisés au TCHAD, Université Félix Houphouët Boigny (Côte d'Ivoire), Département de Sociologie/ Laboratoire d'Études et de Recherches Interdisciplinaires en Sciences Sociales (LERISS)/ Groupe de Recherches en Socio-Anthropologie Appliquées à la Santé et au Vieillessement (GRESA), In Recherches Africaines n° 027, Février 2022, pp. 112-121.

89. Anita Perešin & Daniela Pisoiu (2021) : Les combattants terroristes étrangers et leur famille de retour dans leur pays : expériences et enseignements tirés en Union européenne dans le cadre de la prévention

d'autres auteurs qui signalent que les « familles refusent généralement de garder les enfants de caractère difficile qui se retrouvent ainsi constamment renvoyés d'un foyer à l'autre » (Marie Meierhofer ⁸³).

Le placement institutionnel devrait être le dernier recours car « les enfants ne peuvent pas rester toute leur vie dans une communauté artificielle ». Il s'agit de les réadapter à une vie sociale « normale ». En effet, il est constaté par certains auteurs que les enfants qui vivent dans des collectivités quelque peu artificielles « ont en commun certaines caractéristiques mentales : tendance à l'introspection, à l'envie, propension à trouver des excuses à tous leurs échecs et compréhension insuffisante des conditions économiques de la vie et de la nécessité pour chacun de gagner sa vie » (Samuel BouSSION, Mathias Gardet, 2021⁸⁴).

Dans le même sillage, certaines études se sont penchées sur la question de la réintégration communautaire des enfants et sur les conditions de sa réussite, car la dimension communautaire constitue un élément important de la réintégration sociale des enfants rapatriés. En effet, la prise en charge des enfants, en l'occurrence les enfants rapatriés des zones de conflit et les enfants-soldats démobilisés, et l'accès de ceux-ci aux différents services sociaux se déroulent dans un espace communautaire et environnement local qui doivent être inclusifs et favorables au bien-être psychosocial de l'enfant, ce qui n'est pas forcément évident. Par réintégration communautaire on entend généralement le processus par lequel l'enfant retrouve « une place positive et tisse des liens dans sa communauté. (...) Les enfants réinsérés, avec les autres enfants, deviennent à nouveau des membres à part entière de la communauté qui doit s'approprier leur bien-être ». L'enjeu est de donner à l'enfant une nouvelle chance et de lui faire éviter le rejet et la stigmatisation.

La réintégration communautaire présuppose la capacité de l'enfant à participer activement à la vie communautaire (sportive, culturelle, artistique, sociale, etc.) dans le respect mutuel des valeurs de la communauté et des droits de l'enfant. Elle nécessite une prise de conscience collective et un travail conjoint avec la famille, l'école, les clubs, la société civile et les autres acteurs locaux pour renforcer les liens de l'enfant avec son environnement social⁸⁵ (UNICEF, 2016).

D'autres études se sont focalisées sur les risques de marginalisation ou de rejet des enfants qui peuvent provenir de la communauté. « La marginalisation est interprétée comme l'envers ou l'échec de la réintégration, de l'assimilation ou encore de l'insertion communautaire » en raison de la stigmatisation, de l'exclusion, de la ségrégation, d'un comportement à risque ou d'une déviance » (Liliane DENEYOM BELEMEL, 2022⁸⁶).

Seconde Guerre mondiale, Dans La revue internationale de l'éducation familiale 2021/1 (n° 49), pages 23 à 40.

83. Marie Meierhofer : « Premières expériences médico-psychologiques au village d'enfants Pestalozzi à Trogen » (archives Unesco : Unesco/ED/Conf.).

84. Samuel BouSSION, Mathias Gardet (2021) : Que faire des enfants « déracinés » et « sans foyer » en sortie de guerre ? Les attermolements de l'internationale des communautés d'enfants dans l'après-Seconde Guerre mondiale, Dans La revue internationale de l'éducation familiale 2021/1 (n° 49), pages 23 à 40.

85. UNICEF (2016) : Stratégie Nationale pour la Réinsertion à Base Communautaire des Enfants ex-Associés aux Forces et Groupes Armés en République Centrafricaine (RCA) Janvier 2016, p. 5.

86. Liliane DENEYOM BELEMEL (2022) : Structures sociales et marginalisation communautaire des

la nationalité, le passeport, le tuteur, etc. Or, l'absence de ces documents rend difficile ou même impossible l'inscription des enfants dans les écoles (ONDE, 2019⁷⁸).

Se pose également la question du champ éducatif en contexte de rapatriement. Il s'agit de se demander si l'offre scolaire est capable de répondre aux besoins éducatifs et aux besoins de protection des enfants rapatriés. Cela comprend la sensibilité des programmes scolaires à répondre aux besoins particuliers de cette catégorie d'enfants ainsi que la capacité du personnel scolaire à apporter un soutien pédagogique approprié (Rezzonico Laura, 2012⁷⁹).

L'insertion familiale des enfants rapatriés pose la question de la séparation de l'enfant de ses parents, une séparation selon certains auteurs, qui ne doit être effectuée par les autorités compétentes que quand elle est inévitable. Il est même recommandé d'associer les parents pour préparer leurs enfants à la séparation. Dans ce contexte, la littérature ne cesse de rappeler les principes de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant qui consacrent le droit pour l'enfant de ne pas être séparé de ses parents, à moins que cette séparation ne soit nécessaire dans l'intérêt supérieur de l'enfant (Elise Delhaise et Al, 2021⁸⁰).

La norme généralement recommandée est donc de garder l'enfant avec ses parents et sa fratrie et dans sa propre famille. En cas de séparation, il est préférable que la tutelle soit accordée à des membres de la famille large pour éviter à l'enfant tout traumatisme supplémentaire. Le placement de l'enfant dans une famille d'accueil, bien que controversé, constitue également un choix rationnel quand il est question d'éviter le placement institutionnel ou collectif. L'expérience humaine démontre en effet que « les enfants n'ont pas toujours grandi que dans leur famille d'origine ». Il serait absurde alors de craindre le placement familial si l'on sait que cette solution ou son équivalent n'est pas nouvelle et que les sociétés y ont eu recours avec l'assurance de ne point porter préjudice à l'enfant » (Mohand Chabane 2002⁸¹).

Néanmoins, cela ne doit pas amener à idéaliser la vie de famille. Une famille d'accueil demeure une solution envisageable, sans pour autant négliger le fait que certaines familles d'accueil « ont en vue un but lucratif ou espèrent se procurer un domestique à bon compte » et que de même « les enfants vont de famille en famille et mènent une existence décousue ». Aussi, la famille « peut, dans certains cas constituer une entrave pour l'individu et que ce n'est pas la famille en elle-même, mais les êtres qui la composent qui donnent son prix à la vie de famille » (Samuel BouSSION et Mathias Gardet, 2021⁸²). Il en va de même également pour

78. ONDE (2019) : Situation des enfants au Maroc, module 4 : les enfants migrants, Observatoire National des droits de l'enfant, Maroc, p. 27.

79. Rezzonico, Laura (2012) : Le champ éducatif en contexte de rapatriement des réfugiés mauritaniens exilés au Sénégal : Ethnographie de trois écoles dans le Sud mauritanien, Mémoire de master, Fresia, Marion (Dir.), Université de Neuchâtel.

80. Elise Delhaise, Coline Remacle et Chloé Thomas (2021) : Rapatriement des enfants belges du califat : droit et sécurité en tension, Dans La revue internationale de l'éducation familiale 2021/1 (n° 49), pages 41 à 59.

81. Mohand Chabane (2002) : Le placement familial, figure ancienne de la parentalité moderne ? La fin d'une illusion ..., Dans Le placement familial, une vieille histoire à réinventer, pp. 53 à 61.

82. Samuel BouSSION, Mathias Gardet (2021) : Que faire des enfants « déracinés » et « sans foyer » en sortie de guerre ? Les attermoissements de l'internationale des communautés d'enfants dans l'après-

d'urgence. Olivier Arvisais définit la notion « d'éducation en situation d'urgence », elle renvoie aux différentes pratiques et initiatives déployées dans un cadre scolaire en direction des enfants touchés « par une crise, un conflit armé, une catastrophe naturelle ou toute autre situation d'urgence humanitaire » (Olivier Arvisais 2020⁷⁴).

La réhabilitation éducative des enfants pose le problème de la dé-radicalisation des enfants, notamment les plus âgés d'entre eux. Cela constitue l'un des enjeux les plus importants auquel est confronté tout processus de réintégration sociale. Analysant le processus de retour des enfants des zones de conflit vers le Kirghizistan, Cholpon Orozobekova et al constatent que « le défi le plus récurrent a été une relative difficulté à rééduquer les enfants plus âgés ». Ils préviennent que « le durcissement des systèmes de croyances dû à « l'exposition à l'extrémisme et à des environnements menaçants », peut augmenter le risque de re-radicalisation des enfants plus âgés à leur retour. Pour cela, ils estiment que « la réintégration et la réadaptation des enfants plus âgés nécessitent des praticiens (...) avec les compétences et l'expérience nécessaires pour gérer cet aspect » (Cholpon Orozobekova et al, 2022⁷⁵).

Asiem El Difraoui, Milena Uhlmann et Hugo Micheron examinent les conditions de succès des processus de dé-radicalisation. Ils estiment qu'il faut déterminer le plus précisément possible « le profil individuel de la personne en question et les facteurs de radicalisation » tout en intégrant les différentes variables dans une approche holistique qui assure « un suivi rigoureux » et mesure « l'efficacité » des méthodes employés. Les auteurs soulignent l'importance du « facteur humain » et mettent en garde contre « une approche trop sécuritaire » qui peut renforcer un sentiment de stigmatisation et mener à une plus forte communautarisation (...), voire à la radicalisation » (Asiem El Difraoui et Al 2015⁷⁶).

L'école devient un véritable dispositif de protection et un point de référence pour l'ensemble du processus de prise en charge de l'enfant. Elle fournit « une protection physique, psychosociale et cognitive à l'enfant ou à l'adolescent et réduit le risque d'exploitation sexuelle ou économique ainsi que l'exposition à d'autres risques, comme un mariage précoce ou forcé, ou encore le recrutement dans des groupes armés ou criminels (Dana Burde et al., 2015). L'école est perçue également comme le domaine premier et prioritaire afin de réduire le radicalisme violent des jeunes. La radicalisation est un problème d'ordre pédagogique, elle impose des politiques de prévention, notamment la prévention cognitive par l'éducation (André Dumoulin, 2020⁷⁷).

Sur un plan plus pratique, la réinsertion scolaire des enfants de retour des zones de conflit ou des enfants migrants peut rencontrer des obstacles. Des rapports officiels font souvent l'inventaire de ces obstacles. C'est le cas du rapport sur la situation des enfants migrants au Maroc. Les procédures demandent généralement de remplir des formalités et de fournir une série de documents, tels que l'acte de naissance, les pièces d'identité,

74. Olivier Arvisais (2020) : Accès, persévérance scolaire et sentiment de sécurité des élèves du programme d'éducation accélérée du camp des réfugiés du Dadaan au Kenya, Thèse de doctorat, Université du Québec à Montréal, p. 47.

75. Cholpon Orozobekova et al (2022) : Op. Cit. p. 54.

76. Asiem El Difraoui avec Milena Uhlmann et Hugo Micheron (2015) : Les politiques de dé-radicalisation Allemagne, Grande Bretagne et Danemark, Note pour le CIPD, Science-Po, p. 53.

77. André Dumoulin (2020) : La dé-radicalisation en Belgique, dans Sécurité globale 2020/1 (N° 21), pp. 19 à 34.

conflits dans les zones de guerre recouvre la capacité d'assumer un rôle constructif dans la société. Il fait suite à une perturbation qui a eu des répercussions sur la vie et le développement personnel de l'enfant et il représente une transition vers des possibilités individuelles et sociales renouvelées .

Divers travaux ont essayé d'analyser les aspects de la réintégration sociale, les défis et les obstacles susceptibles d'entraver la prise en charge des enfants, ainsi que les politiques, les programmes et les bonnes pratiques qui doivent être mis en œuvre pour mener à bien les processus de cette réintégration sociale. Ce processus doit couvrir trois dimensions principales : la santé physique et psychosociale, la réhabilitation éducative et l'insertion familiale et communautaire (Giulia Melotti et al, 2018⁷⁰). En outre, un consensus est établi que la réinsertion ne constitue pas un événement ponctuel ou un acte isolé, elle est plutôt un processus à long terme qui interpelle un travail de longue haleine « incluant différentes phases, notamment une préparation et un suivi importants, ainsi que des services de soutien appropriés à fournir aux familles et aux enfants à chaque étape du parcours (Emily Delap et Joanna Wedge, 2016⁷¹).

La première question concerne précisément les besoins spécifiques des enfants rapatriés car, outre les traumatismes subis dans les zones de conflit, les enfants rapatriés « sont souvent confrontés à de nouvelles expériences traumatisantes avec les autorités locales et la société ». La séparation de leurs parents, le manque de soutien familial, la stigmatisation et l'isolement social, l'exposition à des valeurs et des visions du monde opposées, ou à des problèmes de santé mentale, etc., sont autant de facteurs qui sont de nature à renforcer l'expérience traumatisante des enfants. Toutefois, afin de bien identifier ces besoins, il est important, selon certains auteurs, de prendre en considération le profil psychosocial des enfants. Anita Peresin évoque la nécessité d'une « pratique tenant compte des traumatismes » dans le travail avec les enfants rapatriés. Elle suggère une approche qui doit différencier l'âge et le sexe de l'enfant et le type de traumatisme et la durée d'exposition. Il est estimé qu'une bonne prise en charge des enfants « consiste à reconnaître rapidement et précisément les besoins des enfants et à créer un système de prise en charge interinstitutionnelle efficace et holistique. La capacité de reconnaître les signes et symptômes de traumatisme est essentielle pour interpréter correctement le comportement d'un enfant et concevoir des interventions appropriées. (Anita Perešin, 2018⁷²).

Les droits de l'enfant sont indissociables. L'école constitue un droit fondamental de l'enfant. Elle lui fournit un espace d'apprentissage, d'éducation, de socialisation et de construction d'une citoyenneté participative (Jean Le Gal 2002⁷³). En situation de crise ou de conflit, l'école est appréhendée comme un dispositif de protection. Elle « se déploie à travers l'élaboration et le soutien des mesures de prévention et sa capacité à renforcer des interventions en soutien psychosocial » (Dana Burde et al. 2015). A ce titre, la scolarisation de l'enfant devrait être maintenue et garantie même en situation

70. Giulia Melotti (2018) : Manuel sur les enfants recrutés et exploités par des groupes terroristes et extrémistes violents : Le rôle du système judiciaire, Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, p. 118.

71. Emily Delap et et Joanna Wedge (2016) : Orientation sur la Réinsertion des enfants, Groupe inter-agences sur la réinsertion des enfants, p. 19.

72. Anita Peresin (2018) : ARTICLE EX-POST Conférence de haut niveau sur les enfants «revenants» et les détenus après leur libération, Article Ex-post, La conférence de haut niveau du RAN, Luxembourg,

73. Jean Le Gal (2002) Droits de l'enfant à l'école Pour une éducation à la citoyenneté Publié par les Editions De Boeck, Bruxelles.

à une impossibilité d'établir leur paternité et leur nationalité, notamment quand ils sont nés dans les zones de combat. Le problème est encore plus grave pour ceux qui ont des parents étrangers. « Plusieurs de ces enfants sont, depuis leur naissance, dans une situation administrative complexe. Ils n'ont pas d'identité administrative légale, ni de nationalité reconnue (...). Ces enfants n'existent pas légalement ». Des histoires de filiation atypique sont également constatées pour certains de ces enfants. On cite notamment, les naissances dans le cadre de relations non consenties, les enfants ayant perdu leurs parents (parents décédés, ou parents en détention ou simplement non localisés). Cela crée des problèmes liés à la prise en charge de ces enfants et à leur réintégration sociale, car le manquement au droit à l'identité et à la nationalité entraîne des complications sérieuses sur leur statut juridique et administratif. Avoir une identité reconnue et une nationalité est un droit fondamental des personnes, notamment des enfants, dont dépend l'accès aux autres droits administratifs, économiques et sociaux (DGDE, CAPREV, 2021⁶⁶).

Les enfants rapatriés peuvent également faire face à une « responsabilité pénale (...) dans les actions terroristes et l'endoctrinement idéologique (Hafida Benchehida & Mohamed Kerrou, 2021⁶⁷). C'est ce que constate également Thierry Baranger selon qui « le retour de familles de zones de guerre constitue un autre aspect du terrorisme et, sans doute, le plus grand défi (...) » car, ajoute-t-il, « sur le plan pénal, dès 2014-2015 la justice des mineurs en France (et ailleurs) a été confrontée à des adolescents s'étant rendus en zone de guerre (...) » (Thierry Baranger, 2019⁶⁸). En effet, la possibilité que des enfants rapatriés soient impliqués dans des actes punis par la loi n'est certainement pas fortuite. Alors la question qui s'en suit est la suivante : dans quelle mesure le système pénal de chaque pays concerné par le rapatriement de ses enfants des zones de conflit et par le phénomène terroriste s'accorde avec le cadre juridique international relatif à la protection juridique des enfants impliqués dans des actes punis par la loi. Rachel BRETT examine dans son article deux inquiétudes majeures : « Premièrement, le fait que les normes internationales sur la façon dont les enfants doivent être traités sont trop peu connues et encore moins appliquées. Deuxièmement, le fait que lorsque des « régimes juridiques exceptionnels » sont en vigueur -qu'il s'agisse de lois dites antiterroristes ou de lutte contre le terrorisme, de sécurité nationale, de sûreté de l'État, ou de lois d'exception- la question de savoir si elles doivent s'appliquer aux enfants et, dans l'affirmative, de voir comment elles respectent les normes internationales, est peu, voire pas du tout, considérée » (Rachel Brett, 2002⁶⁹).

3.3. Processus de prise en charge et de réintégration des enfants

Le retour des enfants des zones de conflit met les gouvernements et les systèmes de protection de l'enfance face à un défi important, celui de la prise en charge psychosociale des enfants. Réintégration et réinsertion sont deux notions qui sont souvent utilisées pour désigner le processus par lequel un enfant qui a été recruté et exploité par un groupe terroriste ou extrémiste violent, ou qui a été traumatisé par la violence et les

66. DGDE et CAPREV (2021) : Op. Cit. p. 11.

67. Hafida Benchehida & Mohamed Kerrou, 2021 : Op. Cit. p. 74.

68. Thierry Baranger : Op. Cit. p. 207.

69. Rachel Brett (2002) : La question des enfants dans le cadre de la justice pour mineurs et de la lutte contre le terrorisme, Forum de désarmement, Justice pour mineur et la lutte contre le terrorisme, p. 37.

les situations juridiques et judiciaires, souvent complexes, dans les différentes expériences de rapatriement. Les réponses institutionnelles à ces situations sont importantes à analyser car elles participeront selon Thierry Baranger « à la fabrication des identités et des subjectivités de ces enfants, notamment à l'adolescence » (Thierry Baranger, 2019⁶³). La deuxième rubrique est constituée d'études que l'on peut qualifier de normatives. Les auteurs de ces études tentent de mettre en évidence les normes juridiques internationales en matière de prise en charge des enfants de retour des zones de conflit, dans le cadre du principe fondamental de l'intérêt supérieur de l'enfant.

Sur un plan purement juridique, Osama Kalifa s'intéresse de la protection dont jouissent les enfants en temps de conflit armé. Dans ses conclusions, il remarque que cette protection touche les enfants civils qui ne participent pas aux opérations militaires au même titre que les enfants directement ou indirectement impliqués dans ces opérations. Il constate à cet effet une certaine discordance entre droit international humanitaire et droit international des droits de l'homme au niveau de la détermination de l'âge de l'enfant. Il note que « les dispositions du droit international humanitaire considèrent que l'enfant est une personne âgée de moins de 15 ans. Alors que les dispositions du droit international des droits de l'Homme énoncent que l'âge de l'enfant court jusqu'à 18 ans, conformément à l'article premier de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant de 1989 »⁶⁴.

Osama Kalifa distingue deux types de protection. Le premier type de protection est général qui s'applique à tous les civils, enfants et adultes. Ce niveau de protection est inefficace, la preuve de l'inefficacité de cette protection, selon l'auteur, « réside dans les situations de troubles et tensions internes que connaissent les États et où les règles du droit international ne couvrent ni les civils en général ni les enfants en particulier ». Cette inefficacité a incité la communauté internationale à mettre en place une protection spécifique aux enfants qui recouvre trois aspects : la protection contre les effets de guerre à travers le regroupement familial et l'évacuation des enfants des zones assiégées. Le deuxième aspect de protection spécifique s'adresse aux violences sexuelles faites aux enfants lors de conflits armés. Le troisième aspect considère le droit des enfants à l'éducation et leur droit de recevoir des soins médicaux durant les conflits armés. Osama Kalifa conclut que « la protection spécifique accordée aux enfants civils pendant les conflits armés ne s'est pas montrée, au plan de l'efficacité et à bien des égards, différente de la protection générale. Quant à la protection de l'enfant soldat, l'auteur a constaté « que l'absence de définition d'enfant combattant dans les textes internationaux a eu un impact négatif sur la protection qui lui a été accordée »⁶⁵.

Dans ce contexte, la littérature internationale pointe un problème majeur. Le rapatriement des enfants des zones de conflit pose de multiples embarras juridiques et judiciaires pour les pays concernés (pays de départ, de transit et d'accueil). Les enfants peuvent se trouver face à deux situations. Ils peuvent en effet, être confrontés

63. Thierry Baranger (2019) : Le rôle du juge des enfants dans la prise en charge des enfants de retour de zones de conflits, Dans *Le Genre humain* 2019/2 (N° 61), p. 207.

64. Osama Kalifa (2018) : La protection des enfants pendant les conflits armés : Étude comparative entre le droit international et le droit Libyen, Thèse de doctorat, Université de Toulon, p. 260.

65. Ibid., p. 262.

donc pas exempt de son lot de traumatismes, de risques et de menaces (DGDE et CAPREV, 2021⁵⁹). Gerrit Loots et Hanen Jamaï rapportent la rude expérience de neuf enfants qui ont traversé la frontière Turquie-Syrie, « après avoir été contraint de quitter le camp de détention (...) et errant dans le désert pendant six semaines. Traverser la frontière a pris neuf heures de marche dans le froid glacial la nuit ». Le traumatisme était encore plus important pour « les quatre enfants les plus âgés (5-8 ans) qui ont été séparés de leur mère et placés dans une institution pour jeunes en Turquie où ils sont restés huit semaines sans comprendre la langue et être capable de communiquer couramment ». Les autres enfants ont subi la même expérience de séparation de leurs mères lorsqu'ils sont arrivés dans leur pays. « La détresse psychologique de ces enfants en réponse à la séparation et le détachement de leurs mères étaient évidents. Ils se sont accrochés à leur grand-mère, ont essayé de rester avec elle autant que possible et se sont perdus en criant, pleurer, frapper et donner des coups de pied lorsque la séparation menaçait (Gerrit Loots et Hanen Jamaï, 2022⁶⁰).

L'accueil des enfants à leur arrivée dans leurs pays par les autorités constitue ainsi une expérience traumatisante. Les études signalent trois moments cruciaux pour les enfants à savoir : Le moment de contact avec les autorités, en particulier les services de police et les services sociaux. Le moment de séparation des enfants de leurs parents ou de leurs mères poursuivis soit pour « franchissement illégal de frontières », soit pour « des infractions à caractère terroriste ». L'expérience relayée par différents rapports « montre que les adultes sont en général transférés d'un centre de détention à un centre de rétention administrative et que les enfants sont séparés de leur(s) parent(s) (sauf pour les enfants en bas âge). Ces derniers sont confiés à des organismes spécialisés de type orphelinats. Le moment d'audition des enfants car pour certains enfants, qui dépassé un certain âge, il est probable qu'ils soient eux aussi auditionnés par des enquêteurs de police spécialisé en audition de mineurs (DGDE et CAPREV, 2021⁶¹).

3.2. Aspects juridiques du rapatriement et de la prise en charge des enfants

Les interventions de protection des enfants reposent sur le socle des normes et règles internationales relatives aux enfants et aux conflits armés, notamment la Convention relative aux droits de l'enfant. Les États qui adhèrent à ces principes « s'engagent à respecter les règles du droit international applicables aux enfants, à assurer les soins et la protection des enfants touchés par des conflits armés et à prendre toutes les mesures appropriées pour faciliter leur réadaptation physique et psychologique et leur réintégration sociale ⁶²» (Katey Grusovin et al, 2008).

La littérature en rapport avec la dimension juridique et judiciaire du retour des enfants des zones de conflit comporte deux rubriques. Dans la première rubrique nous trouvons des études descriptives qui tentent de diagnostiquer et d'analyser

59. DGDE et CAPREV, 2021 : Op. Cit. p. 16.

60. Gerrit Loots et Hanen Jamaï (2022) : The return, Report, Reception and (re)integration of returning children from detention camps in Northeast Syria, Faculty of Social Sciences; Vrije Universiteit Brussel – VUB, p. 4.

61. DGDE et CAPREV (2021) : Op. Cit. p. 17.

62. (Katey Grusovin, Ann Makome, Baishalee Nayak, Susan Nicolai, Beth Verhey 2008) : Examen stratégique décennal de l'étude Machel : les enfants et les conflits dans un monde en mutation, UNICEF, New York, p. 104.

- Les chercheurs ne disposent pas d'informations précises sur les rapatriements. La rareté des recherches concerne en particulier les pays du Maghreb. « Les articles et les études qui ont traité du phénomène du retour des jeunes filles, des femmes et des enfants (...) étaient rares, surtout dans le monde arabe et dans l'espace maghrébin » (Amel Grami, 2021⁵⁴).
- Et les enfants rapatriés sont souvent confrontés à des expériences difficiles et à des problèmes qui menacent leur intégration dans la société.

3.1. Les conditions de rapatriement et d'accueil des enfants

Faisant tout d'abord la différence entre « rapatriement » qui signifie un retour organisé par des acteurs officiels souvent en collaboration avec des organisations non gouvernementales et « retour » qui, selon Amel Grami prend différentes formes « en considération du temps et du contexte qui le régit, et selon le cadre dans lequel il s'inscrit ». Elle distingue ainsi le retour ou rapatriement obligatoire ou forcé, c'est un retour involontaire imposé par les autorités gouvernementales et sécuritaires, du retour volontaire « dans lequel la personne organise elle-même son opération de fuite ». Elle distingue également le « retour non-officiel, le retour individuel, le retour collectif, le retour rapide et direct vers le pays d'origine et le retour indirect qui passe par des circuits difficiles et variés » (Amel Grami, 2021⁵⁵). Cholpon Orozobekova distingue ce qu'il appelle « le rapatriement de l'auto-rapatriement ». Le rapatriement des femmes et des jeunes s'est effectué par auto-rapatriement, où les rapatriés ont utilisé leurs propres ressources pour retourner en Allemagne, le rapatriement via l'appareil de l'Etat allemand, ou retour via un programme organisé par le gouvernement turc (Cholpon Orozobekova et al, 2022⁵⁶).

Le rapatriement des enfants, mais aussi des femmes et des « djihadistes » en général, qui est donc un retour organisé, commence par « une phase temporaire de rassemblement dans les prisons ou les camps », puis ils se font transférer dans un pays de transit qui est souvent la Turquie (Amel Grami, 2021⁵⁷). C'est le cas des enfants de nationalité française. « Les enfants arrivent en France encore nourrissons ou à l'âge de deux ans, quatre ans, ou pré-adolescents, accompagnés de leurs parents (ou de l'un d'entre eux, souvent leur mère) et de frères ou sœurs dans un cadre très organisé sur le plan sécuritaire. Lors du trajet de retour, ils peuvent être amenés à passer par des camps de rétention de migrants où il leur est proposé de rester en Turquie » (Soraya Ayouch et Thierry Lamote, 2022⁵⁸).

Le rapatriement constitue une épreuve difficile pour les familles et en particulier pour les enfants. C'est encore le cas pour la majorité des personnes revenues de leur propre initiative ou à travers un parcours non-organisé. Le parcours de retour n'est

54. Amel Grami (2021) : Op. Cit. p. 16.

55. Amel Grami (2021) : Op. Cit. p. 32.

56. Cholpon Orozobekova and all (2022) : The Compendium of promising practices in the rehabilitation and reintegration ISIS-linked women and children, Germany, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Kosovo, Netherlands, Tajikistan, and Uzbekistan, The Bulan Institute for Peace Innovations, November 2022, p. 18.

57. Amel Grami (2021) : Op. Cit. p. 45.

58. Soraya Ayouch, Thierry Lamote (2022) : Op. Cit. p. 49.

extrêmement pénible. Selon certaines conclusions, le parcours de retour augmente considérablement le risque d'exposition à des événements traumatiques. Cela comprend la séparation des enfants de leurs parents, notamment leurs mères, pour des raisons de détention préventive, une fois arrivés à leurs pays d'origine (Thierry Baranger, Caroline Eliacheff, 2019⁴⁹). Cela inclue également leur placement dans des établissements sociaux, ou dans des familles élargies ou dans des familles d'accueil car, selon certaines études, le placement des enfants dans des familles d'accueil ne leur offrent pas forcément une protection de la même qualité d'affection que leurs familles d'origine (Alice Behrendt et Serigne Mor Mbaye, 2008⁵⁰).

Cependant, la portée de ces conclusions doit être relativisée. En effet, les effets psychosociaux des conflits et des parcours de rapatriement ne sont pas les mêmes pour tous les enfants. D'abord, pour des raisons méthodologiques dans la mesure où « contrairement à la plupart des enfants » évalués dans un cadre traditionnel, les chercheurs n'ont pas accès « à l'historique des interactions parent/enfant, ni aux histoires des parents » et le diagnostic ainsi que l'évaluation sont faites avec une anamnèse fragmentaire (Anaëlle Klein, Alessandra Mapelli et al⁵¹). Ensuite parce que les enfants ne subissent pas tous les mêmes traumatismes, et n'ont pas les mêmes capacités de résilience. La présentation clinique à l'arrivée des enfants et dans les premiers mois est variable et fluctuante. « Certains enfants ont une présentation très lisse, peu symptomatique et hyper-adaptée, ce qui n'exclut pas l'apparition ultérieure de symptômes (Maurween Veyret-Morau 2017). Soraya Ayouch et Thierry Lamote recommandent dans ce cadre de prendre en compte « le fait que les enfants évoluent différemment en fonction de leurs ressources subjectives, de leur capacité de traiter le traumatisme par la parole, de leur faculté à transposer leur chaos pulsionnel en créations partageables via la sublimation ». (Soraya Ayouch et Thierry Lamote, 2022⁵²).

3. Parcours de retour et processus de réintégration des enfants

Le parcours de retour des enfants et leur réintégration sociale constitue un enjeu très important. La littérature se concentre sur deux aspects de la thématique : un aspect analytique qui tente de décrire et d'explicitier les conditions et les procédures de rapatriement des enfants, les conditions d'accueil et les pratiques de prise en charge des enfants. Et un aspect pratique et normatif qui essaie plutôt d'orienter l'action, de mettre en évidence les grands principes de la protection de l'enfance et de partager les « premiers enseignements et bonnes pratiques tirés d'expériences de retours antérieurs » (DGDE et CAPREV, 2021⁵³). Selon cette littérature, deux faits majeurs sont constatés :

49. Thierry Baranger, Caroline Eliacheff (2019) : Les enfants de retour de la zones irako-syrienne, Un défi pour la société, Paris Gallimard, « Le Débat ». p. 155.

50. Alice Behrendt & Serigne Mor Mbaye (2008) : L'impact psychosocial du conflit ivoirien sur les enfants migrants de retour au Burkina Faso, Dakar, p. 54.

51. Anaëlle Klein, Alessandra Mapelli et al (2020) : Enfants mineurs revenant des zones d'opération des groupes djihadistes : comment faire un diagnostic et construire un récit avec une anamnèse fragmentaire ?, in Psychiatrie frontale.

52. Soraya Ayouch et Thierry Lamote (2022) : Le retour des enfants de pays en zones de guerre : Modalités d'accueil et prises en charge thérapeutiques, Le Journal des Psychologues n° 401, p. 51.

53. DGDE et CAPREV (2021) : Prise en charge des enfants de retour de Syrie, en Fédération Wallonie-Bruxelles, Document d'information à l'attention des professionnels, Délégué général aux droits de l'enfant (DGDE) Centre d'Aide et de Prise en charge de toute personne concernée par les Radicalismes et les Extrémismes violents (CAPREV), Juin 2021, pp. 5-16.

parviennent à survivre s'en sortent après avoir subi différentes formes de blessures et de violence, notamment physique et sexuelle, ils peuvent être témoins de violence, ou commettre, à leur tour, des violences. Ces enfants sont exposés à toute sorte de maltraitance, ils peuvent être déplacés, exploités (économique et sexuel), perdre leurs familles et leurs maisons, etc. (ONU, 2021)⁴⁵.

Certains travaux, explorant l'impact psychosocial des conflits armés sur les enfants, stipulent que, d'une manière générale, les enfants s'exposent de façon répétée à des événements traumatiques au cours de leur vie dans les zones de conflit. L'expérience de la guerre, de la violence, du deuil, etc., interrompt et altère leur développement social, moral, affectif et cognitif normal (Kohrt, Jordans, Koirala, et al, 2014). Les résultats de certaines études ont pu mettre en évidence le rôle de la guerre et de la violence dans la « genèse des troubles mentaux » chez les enfants et les adolescents, en particulier chez ceux qui ont été impliqués directement dans les conflits. La santé mentale des enfants peut être affectée par certains troubles psychiques, et certains enfants peuvent présenter différents symptômes somatiques ou psychiques comme la phobie et l'anxiété, les troubles anxieux, les épisodes dépressifs, les troubles de la mémoire, les troubles de sommeil, les troubles d'appétit, les troubles d'adaptation, le retard de développement, les troubles de l'attachement, et d'autres formes de pathologies plus-ou-moins graves. (A.-C. Bissouma, D.M. Te Bonle et al, 2007⁴⁶). Des traumatismes précoces avant le langage peuvent également être constatés et « peuvent induire des inhibitions dans les processus de développement, en lien avec l'image de soi et avec les représentations corporelles, mais pas seulement » (Soraya Ayouch et Thierry Lamote, 2022⁴⁷).

Ces différents troubles sont souvent à l'origine de séquelles affectives et comportementales et même physiologiques (Maurween Veyret-Morau⁴⁸). Des comportements considérés comme « socialement inadéquats » sont donc observés chez cette catégorie d'enfants, ils conduisent à des difficultés d'adaptation et de déficience de bien-être. La stigmatisation et le rejet des enfants par les familles et par les communautés constituent ainsi un facteur de risque supplémentaire qui enfonce davantage les enfants dans leur détresse psychosociale.

De plus, le rapatriement peut être vécu par les enfants comme une expérience

45. ONU (2021) : Rapport de la Représentante spéciale du Secrétaire général pour la question des enfants et des conflits armés, soixante-seizième session, Promotion et protection des droits des enfants, p. 1.

46. A.-C. Bissouma, D.M. Te Bonle, J.-M.Y. Yeo-Tenena, B.L. Moke, A. Kipre-Koiho (2007) : Profil psychopathologique des enfants associés au combat à l'ouest de la Côte d'Ivoire, Centre de guidance infantile et dispensaire d'hygiène mentale, institut national de santé publique, Cependant, relativiser ces conclusions car, contrairement aux certaines idées reçues, l'impact psychosocial des conflits et des parcours de retours n'est pas uniforme pour tous les enfants. Abidjan-RCI, ONG Afrique secours et assistance (ASA), Côte d'Ivoire.

47. Soraya Ayouch et Thierry Lamote (2022) : Le retour des enfants de pays en zones de guerre : Modalités d'accueil et prises en charge thérapeutiques, Le Journal des Psychologues n° 401, p. 51.

48. Maurween Veyret-Morau : La prise en charge psychologique des enfants de djihadistes : dossier Enfance et radicalisation, Surtitre retour d'expérience, Paris, Université Sorbonne, 2020 published by Elsevier. This manuscript is made available under the Elsevier user license <https://www.elsevier.com/open-access/userlicense/1.0>.

2.2. Impact sur les conditions de vie des enfants

Les conflits armés engendrent de graves dégâts matériels, humains et organisationnels. « Toute la trame de la société est déchirée » (Graça Machel, 1996)⁴⁰. Les enfants ne sont pas seulement témoins et victimes d'atrocité, de violence et d'exploitation, mais aussi ils sont privés de leurs droits humains les plus élémentaires. Des analyses ont porté ainsi sur les conditions de vie et les besoins des enfants touchés par les conflits armés, notamment en Syrie et Irak. Elles ont conclu à un « mépris glacial » à l'égard de l'intérêt supérieur de l'enfant, tel que consacré par la convention relative aux droits de l'enfant, par les parties en conflit (Hanny Megally, octobre 2021⁴¹).

Les observations affirment ainsi que les enfants manquent de nourriture, de refuge, d'accès à l'eau potable, de services médicaux et d'éducation. Non seulement, on compte de nombreux morts et blessés parmi les enfants, mais « d'innombrables autres devront grandir sans voir leurs besoins matériels et émotifs satisfaits et sans pouvoir compter sur les structures qui donnent son sens à la vie sociale et culturelle » (Graça Machel, 2009⁴²). Dans ces conditions extrêmes, les enfants sont privés de beaucoup de choses, « entre autres de jouer. Aussi, ils sont soit privés de scolarité, condamnés à l'analphabétisme, et affectés, par leurs familles ou par les groupes extrémistes, pour remplir des tâches différentes, soit confiés à des écoles coraniques chargées de transmettre le savoir religieux et les idéologies des groupes extrémistes pour former les futures générations de combattants (Mostafa Rezrazi, 2021⁴³). La situation des enfants dans les zones en tension s'est encore détériorée, surtout après l'annonce de la chute de l'Organisation de l'Etat Islamique. Les conditions humanitaires déjà difficiles des gens coincés se sont aggravées davantage. Certains enfants se sont trouvés dans une situation de sans-abri, « leurs droits à la sécurité, à l'enseignement, à la santé et à l'habit et à la nourriture convenable sont bafouillés avec chaque jour qui passe » (Mostafa Rezrazi, 2021⁴⁴).

2.3. Impact sur la santé physique et mentale des enfants

La littérature commence généralement par décrire et analyser la situation des enfants dans les zones de conflit en énumérant les préjudices et les violations graves subis par ces enfants. Certains rapports et enquêtes, ont pu démontrer que les enfants vivant dans les zones de conflit ont vécu ou ont été témoin de violence, de maltraitance, de blessures, de risque de mort, de scènes d'assassinat, d'humiliation, d'exploitation économique, d'abus sexuel, de malnutrition, etc. Les guerres apportent donc un risque accru de mortalité pour les enfants qui sont, de par leur vulnérabilité, incapables de développer des stratégies de survies dans ces conditions extrêmes. Les enfants qui

40. ONU (196) : Impact des conflits armés sur les enfants Note du Secrétaire général, étude réalisée par Graça Machel. p. 13.

41. Hanny Megally (Membre de la Commission d'enquête internationale indépendante sur la République arabe syrienne) et Paulo Sérgio Pinheiro (Président de la Commission d'enquête internationale indépendante sur la République arabe syrienne), Le Monde, 4 octobre 2021.

42. ONU(2009) : Les enfants et les conflits dans un monde en mutation, UNICEF, Bureau du Représentant spécial du Secrétaire général pour les enfants et les conflits armés, étude réalisée par Graça Machel, p. 28.

43. Mostafa Rezrazi (2021) : Op. Cit. p. 341.

44. Ibid. p. 277.

apparaître l'importance des dysfonctionnements familiaux chez les jeunes engagés dans un processus de radicalisation. La situation familiale de ces jeunes enfants serait caractérisée par le conflit conjugal et familial, par la séparation, la carence affective et éducative, etc. Selon Agnès Lara, « l'absence du père était également constatée dans un tiers des cas étudiés ». Les environnements familiaux instables, qui favorisent la survenue d'un sentiment d'insécurité et d'incertitude identitaire à l'adolescence, rendent les jeunes plus vulnérables à une figure de guide et à une idéologie extérieures au cercle familial. Cette étude montre que l'idéologie extrémiste des jeunes radicalisés était généralement associée à une rupture souvent radicale avec la famille accompagnée d'une affiliation à un groupe extra-familial (Agnès Lara, 2018³⁶).

Une autre catégorie d'enfants touchés par le phénomène de combattants étrangers concerne les enfants nés dans ces zones de conflits. Etudiant La stratégie maghrébine de lutte et de prévention à l'égard du phénomène du retour des femmes maghrébines des zones de conflit Hafida Ben Chehida et Mohamed Karrou affirment que « le nombre d'enfants nés au fil des ans sur le territoire de Daech n'a cessé d'augmenter, comme en témoignent des statistiques sûres pour 10 pays et qui donnent 44 à 60% d'enfants nés là-bas, dans les zones de conflit, soit dans les camps de combattants ou dans les centres de détention ». Hormis les enfants nés de familles de migrants de même nationalité, certains d'entre eux sont nés dans le cadre de familles mixtes, ou dans le cadre de concubinage appelé « Jihad Nikah », et « d'autres, sont nés de viols et ont été enlevés à leurs mères et confiés à des centres d'entraînement pour devenir des soldats » (Hafida BENCHEHIDA et Mohamed KERROU, 2021³⁷).

Les enfants étrangers qui ont perdu leurs familles dans des circonstances diverses, ne correspondent pas forcément au profil des « mineurs étrangers non accompagnés (MENA) mais peuvent être considérés comme tels dans certaines conditions. Par cette notion (MENA) on désigne les enfants « isolés, fuyant leur pays d'origine, parce que la vie n'y est plus vivable. Ils ont dû quitter leur famille, leurs amis, leur école, leur foyer protecteur. Ils sont sortis brutalement de l'enfance. Ils ont dû plonger dès leur plus jeune âge dans le chaos du monde » (Amnesty International, 2017³⁸). C'est ainsi « qu'en Flandre, certains enfants nés en Syrie et dont la filiation et nationalité n'ont dès lors pas pu légalement être établies, ont été considérés comme MENA. Le service des tutelles leur a désigné un tuteur MENA pour faire les démarches afin de mettre en ordre leur statut administratif, leur nationalité et leur filiation. Une fois la filiation établie, la mission du tuteur a pris fin » (DGDE, CAPREV, 2021³⁹).

36. Agnès Lara (2018) : Quels sont les facteurs de vulnérabilité à la radicalisation chez les adolescents ? Neuropsychiatrie de l'enfance et de l'adolescence.

37. Hafida BENCHEHIDA et Mohamed KERROU : Op. Cit. pp. 45-126.

38. Amnesty International (2017) : Les mineurs isolés étrangers, Dossier n° 17 Février 2017.

39. DGDE, CAPREV (2021) : Prise en charge des enfants de retour de Syrie en fédération Wallonie-Bruxelle, Document d'information À l'attention des professionnels, Délégué général aux droits de l'enfant (DGDE) Centre d'Aide et de Prise en charge de toute personne concernée par les Radicalismes et les Extrémismes violents (CAPREV), p. 27.

2.1. Impact des conflits armés sur la situation familiale des enfants

La famille des enfants touchés par le phénomène de combattants étrangers constitue l'une des thématiques les plus abordées. Les études et rapports attestent que la guerre et les conflits armés influencent le profil familial ainsi que l'histoire familiale de cette catégorie d'enfants. L'impact des conflits armés sur la dimension familiale se constate à différents niveaux. On peut ainsi identifier deux grands profils : les enfants qui vivent dans un cadre familial et les enfants isolés et non accompagnés. Ces deux catégories peuvent être issues de deux parcours différents : les enfants qui ont migré, seuls ou avec leurs familles, vers les foyers de tension, et les enfants qui sont nés dans les pays en conflit.

En effet, certains enfants ont dû accompagner leurs familles qui ont choisi de rejoindre les camps des combattants dans les zones de conflit. L'idée générale est que ce sont les femmes et les enfants qui accompagnent le chef de famille. Selon les résultats d'une enquête sur le retour des femmes mauritaniennes des zones de conflit, 80% des femmes participantes à l'enquête, déclarent qu'elles ont quitté leur pays pour accompagner leurs maris (Mohamed Salek Ould Brahim, 2021, Leyla Hassen, 2021 p.173). Cette idée selon laquelle, c'est l'homme qui a la motivation et qui prend seul la décision de partir vers les foyers de tension accompagné de son épouse et ses enfants, a été nuancée par certaines recherches adoptant l'approche genre. Une étude suggère, ainsi, que la majorité des femmes « qui sont parties aux zones de tensions appartient à des familles monoparentales. Il ne s'agit pas d'un facteur déterminant, mais assez important, d'après les témoignages ». Dans d'autres situations le rapport est inversé, et c'est l'homme qui est influencé par son épouse qui décide de partir aux zones de conflit. (Khaoula Matri, 2021³⁵).

D'autres enfants, par contre, ont pu migrer seuls, à la suite d'une rupture avec leurs familles. Cette catégorie concerne plutôt les jeunes enfants, dont certains auraient migré avant d'atteindre l'âge de dix-huit ans. Ces jeunes ont effectué leur migration dans le cadre de traite de personnes ou dans le cadre d'une migration clandestine et irrégulière organisée par des réseaux de transfert de personnes vers les foyers en tension à travers des routes migratoires supervisées. Le profil familial de ces jeunes enfants apparaît dans le cadre des études étiologiques de la radicalisation. En général certaines idées qui interpellent la famille même d'une façon indirecte, sont chaque fois mises à l'avant, notamment par les études qui analysent le développement de l'extrémisme violent dans les pays de l'Afrique du Nord.

Ainsi, selon certaines conclusions récurrentes dans cette littérature, la montée de l'extrémisme et le flux migratoire des jeunes vers les zones de conflit, en particulier dans les régions et quartiers pauvres, représente un phénomène qui serait lié à la pauvreté des familles, au manque d'opportunités et de perspectives socioéconomiques. Pour les jeunes tunisiens, le phénomène serait encore liée au sentiment de désillusion envers le processus postrévolutionnaire qui n'apportait rien de tangibles pour améliorer la situation sociale des familles. D'autres conclusions ont pu montrer que le lien est bel et bien établi avec le dysfonctionnement familial. Les résultats font

35. Khaoula Matri : Op. Cit.p. 330.

1.3. Formes de participation des enfants

La participation des enfants dans les conflits armés renvoie aux différentes tâches qui peuvent être assignées aux enfants par les groupes qui les engagent. Les formes de participation dépendent principalement de trois facteurs à savoir le sexe de l'enfant, son âge et ses conditions physiques. Les garçons et les filles sont dispatchés vers des tâches différentes, ainsi que les enfants d'âge précoce et les jeunes enfants.

G. Baricako démontre dans son étude que les activités assignées aux garçons tiennent compte de leur condition physique au moment des entraînements et « les plus vaillants vont sur le front. Les moins vaillants deviennent porteurs d'armes, de munitions et d'autres effets ». Les garçons peuvent être appelés à des travaux à caractère économique, à des travaux de logistique, etc. Selon ce même schéma, les filles sont affectées à « des tâches domestiques », à prendre soin des combattants et de leurs familles, elles peuvent servir aussi pour des « tâches sexuelles»³¹.

D'autres études renforcent cette image qui consiste à voir des enfants soldats « soit celle de garçons en armes » et que les filles soient enrôlées ou enlevées, essentiellement pour assurer le travail domestique ou pour servir « d'épouses » ou de concubines. Toutefois, cette image n'exclue pas la possibilité que les filles soient souvent associées aux groupes armés et que tout comme les garçons elles peuvent être enrôlées et se voir assigner « des rôles de combattantes de première ligne³² ». Selon les conclusions de l'étude sur le retour des femmes maghrébines des zones de conflit, « si les hommes sont tous des combattants, les femmes assurent, dans leur majorité, une vie normale aux combattants alors que les enfants sont utilisés comme informateurs pour assurer le contrôle de l'Etat islamique sur la société. Ceci n'exclut pas la possibilité, pour un certain nombre de femmes et d'enfants, de servir en tant que combattants et kamikazes (Leyla Hassen, 2021³³).

2. Impact des conflits sur les parcours de vie des enfants

L'impact des conflits armés sur les enfants constitue l'une des thématiques les plus abordées dans les rapports internationaux. Il est évident que cela ne concerne pas que les enfants, mais également d'autres catégories aussi vulnérables que les enfants. T. DIKPO rappelle que « parmi les victimes des conflits armés, il y a d'une part les civils et de l'autre les combattants. La population civile en général est constituée de personnes qui ne portent ni ne font usage d'armes pendant les conflits armés ». Il cite parmi les victimes la couche de la population la plus vulnérable qui est selon lui « incontestablement constituée de femmes, de filles, d'enfants, de personnes âgées et de handicapés³⁴ ». L'impact des conflits armés sur les enfants réside dans des conséquences qui peuvent être répartis sur deux registres : la violation de l'intégrité physique, psychologique et sociale des enfants, et la violation des droits humains des enfants.

31. G. Baricako, Op. Cit. , p. 34.

32. ACR (Action for the Rights of Children), Op.. Cit., p. 7.

33. Leyla Hassen : Op. cit. p. 60.

34. Thélesphore Toliton DIKPO (2008) : La question des enfants soldats : quels problèmes pour la défense du droit, le maintien, la garantie et la promotion de la sécurité internationale ? Université Jean Moulin Lyon 3, Ecole doctorale: Droit, Thèse de doctorat en science politique, sous la direction de Jean Paul JOUBERT, p. 179.

facteurs » tels que les relations affectives, les raisons personnelles, affectives et psychologiques, la pauvreté, la précarité et les situations économiques et sociales, le double salut, les motivations matérielles et les facilités du voyage et de l'émigration, la vie de pompe promise dans la « maison » du Califat, le désir d'affirmation de soi, le désir d'identification à des personnalités historiques, la présentation dramatique du conflit entre sunnites et chiites (Mostafa Rezrazi 2021²⁶).

Pour sa part, étudiant la radicalisation dans un contexte français, François Burgat s'inscrit dans une approche plutôt politique. Il considère que la radicalisation islamiste en France est le produit d'une « imposition des modèles de vie et de gouvernement venue des acteurs dominants de la scène internationale au mépris des cultures politiques locales ». Le djihadisme, qui est une résultante de la radicalisation, est « la marque de persistance des rapports de domination Nord-Sud ». En outre, « les erreurs des Etats au regard de leurs politiques d'intégration de leurs propres immigrés, le fait qu'ils n'assument pas la violence de leur passé colonial sont également à prendre en compte » (Isabelle Lacroix, 2018²⁷). Dans le même sillage, Elise Vincent admet que la dimension sociale est importante comme éléments explicatifs de la radicalisation, mais il privilégie toutefois l'explication géographique et met en exergue ce qu'il appelle les « écosystèmes islamistes » comme source d'un prosélytisme religieux et comme terreau de la radicalisation » (Elise Vincent et Hugo Micheron , 2020²⁸).

L'examen des facteurs de radicalisation des jeunes dans un contexte africain subsaharien, réalisé dans le cadre d'une étude sur le phénomène de radicalisation au Niger, a permis de mettre en évidence des facteurs sociaux qui opèrent de manière différente selon les contextes. En somme, les informations recueillies auprès de 2376 jeunes a révélé que les facteurs qui poussent les jeunes à la radicalisation sont, essentiellement, le faible niveau de connaissance du Coran et de la religion, l'analphabétisme et le faible niveau scolaire, le chômage, le manque de perspective d'emploi et le manque de qualification professionnelle chez les jeunes. S'ajoute à cela, le sentiment d'injustice et le sentiment de mauvaise gouvernance des ressources publiques (CNESS Niger, 2018²⁹). Ces sentiments d'injustice renforcent les analyses de Michaël Ayari : « des émotions négatives tels que le désespoir, la rage, la frustration, la peur, l'ennui ou encore la déception, lesquels à leur tour nourrissent le désir de vengeance que des groupes extrémistes violents peuvent utiliser pour recruter de nouveaux membres. Cette instrumentalisation est couplée à un habile travail de cadrage idéologique entrant en résonance avec le vécu quotidien » (Michaël Ayari, 2021³⁰).

26. Mostafa Rezrazi (2021) : L'extrémisme violent des femmes et les itinéraires des revenantes marocaines des zones de conflit, le cas du Maroc, 2021, In : « Le retour des femmes maghrébines de zones de conflit, Op. Cit. p. 259.

27. Isabelle Lacroix (2018) : « Radicalisations et jeunesses », INJEP Notes & Rapports, mars 2018.

28. Elise Vincent et Hugo Micheron (2020) : Les djihadistes sont à l'aise dans l'enclavement territorial et communautaire, Le Monde, 6 janvier 2020.

29. Centre National d'études stratégiques et de sécurité CNESS-Niger (2018) : Etude approfondie sur les facteurs de radicalisation en milieu rural, urbain, universitaire et carcéral dans cinq régions du Niger.

30. Michaël Ayari : Op. Cit. p. 53.

à des lésions affectant la singularité subjective, et dans certains cas à des états psychopathologiques ». Il affirme par ailleurs que ces facteurs n'expliquent pas à eux seuls l'engagement extrémiste des jeunes, car « s'ajoute un enchevêtrement factoriel qui suscite souvent la perplexité de l'observateur » (Fethi Ben Slama, 2019²²).

Sikkens et al s'intéressent au rôle des parents, vivant dans des pays Occidentales, dans la transmission des idées extrémistes à leurs enfants. Ils distinguent trois aspects figures différentes : L'influence idéologique directe sur la radicalisation, l'influence indirecte par le moyen de la situation familiale et du style d'éducation parentale et l'absence de l'influence parentale sur la radicalisation. Selon ces auteurs, certaines études ont confirmé que l'extrémisme provient souvent de milieux familiaux différents. Toutefois, ils insistent sur le fait que cette relation n'est pas nécessaire, car « d'autres études montrent que des jeunes extrémistes musulmans prennent de la distance avec l'idéologie et le style de vie occidentalisés de leurs parents » (Sikkens et al. 2017²³). Pour Trees Pels et Doret J. Ruyter, il existe un manque de connaissances concernant l'influence de l'éducation sur l'apparition ou la prévention de la radicalisation. Les écoles et les familles sont des sources sous-estimées de contrôle social informel et de capital social. S'il y a une meilleure compréhension de l'effet de l'éducation, des politiques ainsi que des interventions peuvent être élaborées pour aider les parents et les enseignants à prévenir la radicalisation (Trees Pels et Doret J. Ruyter 2012²⁴).

Dans le sillage d'une vision multifactorielle, l'étude du Comité national de lutte contre le terrorisme (CNLCT) sur les facteurs favorisant l'extrémisme violent dans la Tunisie postrévolutionnaire (2011-2021) a pris en compte, selon ses auteurs, « la complexité de ce phénomène évolutif, les développements socio-économiques et politiques qu'a connu le pays, ainsi que le niveau de stabilité et des nouvelles dynamiques géopolitiques de la région ». La radicalisation et l'extrémisme violent des jeunes seraient ainsi favorisés, sur le plan individuel et social, par des facteurs idéologiques, des facteurs socio-culturels, des facteurs socio-économiques, des perceptions individuelles, des facteurs religieux, des facteurs institutionnels et des facteurs situationnels. L'étude distingue deux types de profils de radicalisés et d'extrémistes violents, « les militants et les desperados » pour lesquels ces facteurs jouent d'une manière différenciée (CNLCT, 2021²⁵). Dans le même cadre, Mostafa Rezrazi, adopte une vision multifactorielle pour évoquer les raisons ayant amené nombre de femmes mariées ou célibataires, dont notamment les jeunes femmes, à accepter l'offre djihadiste. Selon cet auteur, « les relations de parenté et surtout celles conjugales se placent à la tête de ces facteurs d'attraction. Viennent après d'autres

22. Fethi Benslama (2019) : « Préface » du numéro « Etats de la radicalisation », *Le Genre humain*, vol. 61, n° 2, p. 19-23.

23. Elga Sikkens, Marion van San, Stijn Sieckelink, Micha de Winter (2017) : Parental Influence on Radicalization and Deradicalization according to the Lived Experiences of Former Extremists and their Families', *Journal for deradicalization*, n° 12, pp. 199-201.

24. Trees Pels et Doret J. Ruyter (2012) : Trees Pels et Doret J. de Ruyter (2012). The Influence of Education and Socialization on Radicalization: An Exploration of Theoretical Presumptions and Empirical Research, *Child Youth Care Forum*, 41(3): p. 311–325.

25. Michaël Ayari (2021) : Les facteurs favorisant l'extrémisme violent dans la Tunisie postrévolutionnaire, *Revue analytique*, 2ème édition, CNLCT, PNUD, Tunisie.

Toutefois, certaines définitions sont adoptées dans des contextes nationaux et académiques différents.

Le Centre de prévention de la radicalisation menant à la violence (CPRMV) définit la radicalisation violente comme un processus « selon lequel des personnes adoptent un système de croyances extrêmes – comprenant la volonté d'utiliser, d'encourager ou de faciliter la violence – en vue de faire triompher une idéologie, un projet politique ou une cause comme moyen de transformation sociale ». Au cœur du processus de radicalisation menant à la violence, on trouve une dynamique de rupture des individus avec leur environnement de proximité (famille, amis, collègues, etc.) et une progression vers une dérive radicale pouvant éventuellement conduire à la violence ». ¹⁷ Le centre canadien d'engagement communautaire et de prévention de la violence définit la radicalisation comme le processus par lequel un individu ou un groupe adopte graduellement des positions ou des idéologies extrêmes qui s'opposent au statu quo et qui remettent en question des idées courantes.

La radicalisation menant à la violence est le processus par lequel des personnes et des groupes adoptent une idéologie ou un système de croyances qui justifie le recours à la violence pour faire avancer leur cause. L'extrémisme violent est une expression décrivant les croyances et les actions de personnes qui appuient ou utilisent la violence pour atteindre des objectifs idéologiques, religieux ou politiques extrêmes » (CCECPV, 2018¹⁸). Xavier Crettiez définit la radicalisation comme « l'adoption progressive et évolutive d'une pensée rigide, idéologique ou religieuse, dont la logique structure la vision du monde des acteurs, qui usent pour se faire entendre de répertoires d'action violents, le plus souvent au sein de structures clandestines, formalisées ou virtuelles, qui les isolent des référents sociaux ordinaires et leur renvoient une projection grandiose d'eux-mêmes (Xavier Crettiez, 2016¹⁹). Selon Hafida Boouchehida et Mohamed Karrou la radicalisation désigne « le processus par lequel on adopte une forme violente d'action directement liée à une idéologie extrémiste à contenu politique, social ou religieux » (Hafida Bouchehida et Mohamed Karrou, 2021²⁰).

Concernant l'étiologie du phénomène de la radicalisation, le processus de radicalisation de milliers de jeunes au Maghreb par les groupes terroristes, obéit, selon certains chercheurs, à des motifs essentiellement économiques et personnels et la religion semble être secondaire par rapport aux visions de l'aventure ou de l'héroïsme de combat (Hafida Bouchehida et Mohamed Karrou, 2021²¹). Fethi Ben Slama, interpelle, plutôt, des facteurs psychologiques. Selon le chercheur, certains facteurs sont étroitement liés à « des perturbations de la transition juvénile, à des vulnérabilités résultant d'entraves au développement ou à des traumatismes,

17. CPRMV : Radicalisation, <https://info-radical.org/fr/definition/>

18. Centre Canadien d'Engagement Communautaire et de Prévention de la Violence (2018) : Stratégie nationale de lutte contre la radicalisation menant à la violence. p. 9.

19. Xavier Crettiez (2016) : « Penser la radicalisation. Une sociologie processuelle des variables de l'engagement violent », Revue française de science politique, vol. 66, p. 709-727.

20. Hafida BENCHEHIDA et Mohamed KERROU (2021) : La stratégie maghrébine de lutte et de prévention à l'égard du phénomène du retour des femmes maghrébines des zones de conflit, In : « Le retour des femmes maghrébines de zones de conflit, Op. Cit. p. 50.

21. Hafida BENCHEHIDA et Mohamed KERROU (2021) : Op. Cit. p. 57.

précarité et la pauvreté. « Les enfants des couches les plus pauvres de la société peuvent être particulièrement exposés à l'enrôlement¹⁰ ». Les enfants et leurs familles ont besoins de revenus et d'autres ressources pour survivre, ou ils ont simplement besoins de protection dans des conditions marquées par la pauvreté et l'insécurité. Aussi, l'enrôlement peut procurer aux enfants et leurs familles une certaine notoriété sociale¹¹. Des raisons ethniques, culturelles, religieuses et idéologiques peuvent pousser les enfants et leurs familles à s'engager pour défendre des causes glorifiées liées à la survie des communautés ethniques ou religieuses, à la lutte contre l'injustice sociale et les autres formes de discrimination, etc.

Etudiant les raisons multiples et variées ayant guidé le choix des enfants soldats au Burundi, Gladis Baricako évoque des raisons liées à l'insécurité et la colère, à l'idéologie et à la misère¹². « De nombreux enfants se sont retrouvés seuls et particulièrement vulnérables. Certains d'entre eux avaient vu leurs parents ou leurs proches tués sous leurs yeux, suscitant en eux de la colère et un désir de revanche. Le groupe armé ou l'armée régulière leur apparaissait alors comme une source de protection¹³ ». Selon G. Baricako « l'endoctrinement ethnique était une technique employée autant par les forces armées gouvernementales que par les groupes rebelles ». « La misère, aggravée par la guerre affecte en premier lieu les enfants, incapables de se prendre charge et qui ne savent à quel saint se vouer pour survivre dans le chaos et la confusion causés par la guerre¹⁴ ».

Théséphore Toliton DIKPO, résume ces facteurs dans trois types de mobiles. « Le premier est d'ordre comptable : les adultes manquent ou deviennent de plus en plus rare sur le terrain des conflits. La seconde raison relève du mode de recrutement de ces enfants. Ils sont très faciles à enrôler. Ils ne peuvent opposer de résistance et tous les moyens sont bons pour les utiliser : soit par le lavage de cerveau, l'endoctrinement ou soit par les démonstrations des pouvoirs magiques sensés les protéger des balles ennemies. On favorise l'enrôlement soit en affamant la population ou en exerçant une violence ou une terreur extrême sur celle-ci, soit par le kidnappage systématique. La troisième raison est d'ordre tactique. Le recrutement d'enfants répond à une tactique de diversion¹⁵ ».

1.2. Facteurs de la radicalisation des enfants

Il faut faire la distinction entre enrôlement et radicalisation. On ne dispose pas de définition universelle de la notion de radicalisation. Certains chercheurs rejettent toute forme de formalisation du concept de radicalisation dans la mesure où ils considèrent qu'il ne peut y avoir de définition objective de ce terme, « tant il est chargé politiquement et dépend des intérêts particuliers des acteurs politiques » (Marc Sageman, 2017¹⁶).

10. ACR : Op. cit. p. 13.

11. ACR : Op. cit. p. 11.

12. Gladis BARICAKO, 2014 : Les Enfants combattants : DU désarmement à la réintégration, le cas du Burundi, Mémoire de la Maîtrise en Sciences politiques, Université du Québec à Montréal, Octobre 2014, p. 31.

13. Ibid, p. 32.

14. Ibid, p. 32.

15. Théséphore Toliton DIKPO (2008) : La question des enfants soldats : quels problèmes pour la défense du droit, le maintien, la garantie et la promotion de la sécurité internationale ?, Université Jean Moulin Lyon 3, Ecole doctorale : Droit, Thèse de doctorat en science politique, sous la direction de JeanPaul JOUBERT, p. 100.

16. Marc Sageman (2017) : Turning to Political Violence. The emergence of terrorism.

1.1. Facteurs d'enrôlement des enfants

On distingue deux types d'enrôlement dans la littérature internationale. L'enrôlement involontaire et forcé quand les enfants sont recrutés parmi les enfants sans soutien familial, ou quand ils sont enlevés à leurs familles, ou quand on utilise des méthodes variées pour les forcer à appartenir aux forces ou groupes armés. L'enrôlement volontaire quand l'enfant avec ou sans le consentement de sa famille, choisi d'appartenir à des groupes armés et de participer à leurs activités. Bien qu'il soit difficile d'admettre que des enfants puissent librement accepter ou choisir d'appartenir à ces groupes tout en ayant conscience de toutes les conséquences possibles. selon Dounia Bouzar « Comme pour les « jihadistes » adolescents et adultes, le profil type de l'enfant-combattant n'existe pas ». Les situations sont multiples, on peut en distinguer trois : les enfants embrigadés par leurs parents, les enfants enlevés par un parent, et les enfants directement endoctrinés par les groupes extrémistes (Dounia Bouzar, 2019⁴).

En général, l'étude des facteurs expliquant le phénomène d'enfants soldats conduit à en différencier deux types. Les facteurs qui expliquent pourquoi les enfants sont recrutés et ceux qui expliquent pourquoi ces enfants acceptent de participer. Les enfants sont généralement recrutés par les forces et les groupes armés pour faire face à une « pénurie de soldats et de combattants adultes⁵ ». Les enfants constituent, aussi, une catégorie privilégiée de soldat ou de combattant parce qu'ils « sont faciles à utiliser dans les combats ; ils sont faciles à manipuler ; ils aiment l'aventure ; ils assimilent rapidement les techniques de combat ; ils ne s'intéressent pas au leadership ; ils coûtent moins cher ; ils constituent un défi moral pour les ennemis⁶ ». Ce sont donc des facteurs qui renvoient aux avantages que les recruteurs réalisent en mobilisant les enfants dans les conflits. Dans le même cadre Khaoula Matri avance que les groupes armés en Syrie et en Irak mobilisent les plus jeunes en particulier parmi les femmes. « Les femmes mobilisées par les groupes appartiennent à une tranche d'âge inférieure que celles des hommes. Elles sont majoritairement jeunes, âgés de 15 à 29 ans. Elles ne sont parfois que des adolescentes, les plus jeunes ont 14 ans. (...) ». Ceci témoigne de la stratégie employée par les groupes radicaux qui visent plus les jeunes, catégorie réceptive, et en particulier des femmes en période de fertilité croissante » (Khaoula Matri, 2021⁷).

D'autres facteurs sont invoqués pour expliquer l'enrôlement des enfants. Généralement on fait référence à des facteurs socioéconomiques, à des facteurs culturels, ethniques et idéologiques et à des facteurs liés à la sécurité. « Quelles que soient les circonstances, en raison de la situation économique, sociale, politique ou culturelle, il est important de reconnaître que certains enfants seront plus exposés à l'enrôlement précoce, volontaire ou forcé⁸ ». Parmi ces facteurs on cite souvent la proximité car le fait de vivre à l'intérieur ou à proximité des zones de conflit augmente considérablement la probabilité que les enfants des alentours soient engagés dans les conflits⁹. Mais il faut que ce facteur soit conjugué à des facteurs socioéconomiques, notamment la

4. Dounia Bouzar (2019) : Les enfants de Daech, Les Cahiers de l'Orient 2019/2 (N° 134), pages 67 à 102.

5. ACR (Action for the Rights of Children) : Enfants soldats, Septembre 2002, p. 08.

6. Ibid, p. 09.

7. Khaoula Matri (2021) : Retour des femmes des zones de conflit, le cas de la Tunisie, In : « Le retour des femmes maghrébines de zones de conflit, Op. Cit. p. 332.

8. ACR : Op. cit. p. 11.

9. ACR : Op. cit. p. 12.

Introduction

Les enfants étrangers résidant dans des zones de conflit, ainsi que ceux touchés par la présence de combattants étrangers, appartiennent à une catégorie plus large, celle des enfants, qu'ils soient nationaux ou étrangers, vivant dans des situations de conflits armés. Cet article vise à examiner comment les divers aspects de ce phénomène ont été traités dans la littérature internationale. Notre revue bibliographique s'est orientée vers une approche multidisciplinaire, englobant des études en sciences sociales (telles que les sciences politiques, la sociologie, la psychologie, la psychologie sociale, la criminologie, etc.), des études juridiques, des études médicales et psychiatriques, ainsi que des rapports provenant d'organisations internationales concernant les enfants vivant dans des zones de conflit en général et ceux rapatriés en particulier. Nous avons adopté une analyse thématique de cette littérature, transcendant les disciplines. Cependant, il est important de noter, comme l'ont souligné certains chercheurs, que les publications abordant le retour des jeunes filles, des femmes et des enfants originaires de «l'État du Califat» étaient rares, surtout dans le monde arabe et dans l'espace maghrébin » (Leyla Hassen, 2021¹).

1. Processus d'enrôlement, de radicalisation et de participation

Les études et rapports dans la littérature internationale se sont penchés sur deux aspects : l'aspect relatif aux processus d'enrôlement des enfants dans les forces et les groupes armés, et l'aspect relatif aux différentes formes de participation. Selon ARC (Action for the Rights of Children) « Toute stratégie qui vise à se pencher sur la question des enfants soldats doit reposer sur la compréhension des raisons pour lesquelles les enfants dans une situation donnée prennent une part active aux conflits et quels sont les enfants qui sont les plus exposés à l'enrôlement. Ceci nécessitera que l'on comprenne comment les enfants sont enrôlés au départ (de force ou de façon volontaire), ainsi que les facteurs sociaux, économiques ou culturels qui peuvent influencer sur leur participation. En outre, il est important de comprendre comment les enfants sont affectés par leur participation aux forces ou groupes armés » (ACR, 2002²). Notons tout de suite que « le terme « enfant associé à une force ou groupe armé » semble plus adapté, car on fait référence à « [une] personne âgée de moins de 18 ans qui est, ou qui a été, enrôlée ou utilisée par une force armée ou un groupe armé à quelque titre que ce soit, y compris, mais non exclusivement, les enfants, garçons et filles, utilisés comme combattants, cuisiniers, porteurs, espions ou à des fins sexuelles » (UNICEF, 2007³).

1. Leyla Hassen 2021 : Le retour des femmes maghrébines de zones de conflit, Union du Maghreb Arabe, Fondation Friedrich Ebert, Stiftung, p. 3.

2. ACR (Action for the Rights of Children) : Enfants soldats, Septembre 2002, p. 08.

3. UNICEF (2007) : The Paris Principles: Principles and Guidelines on Children Associated with Armed Forces or Armed Groups.

Finally, the article addresses the repatriation and social reintegration processes of these children, exploring repatriation and reception conditions, legal and judicial dimensions, as well as strategies for care and social reintegration.

This article is of paramount importance as it offers an in-depth understanding of the complex challenges faced by foreign children repatriated from conflict zones. By examining recruitment processes, impacts on their daily lives, and mechanisms of social reintegration, it contributes to informing policies and interventions aimed at supporting these vulnerable children and facilitating their recovery and reintegration into society.

Keywords : children, families, armed conflicts, recruitment, radicalization, participation, repatriation, social reintegration, impact, living conditions, physical and mental health, care.

Ali JaidiInstitut National du Travail et des Etudes Sociales
Université de Carthage

Résumé signalétique

Cet article offre un résumé exhaustif de l'état de la recherche sur les enfants étrangers rapatriés des zones de conflit en explorant trois grands domaines. Tout d'abord, il examine les processus d'enrôlement, de radicalisation et de participation des enfants, en détaillant les facteurs qui influent sur ces dynamiques. Ensuite, il analyse l'impact des conflits sur les parcours de vie des enfants, en se concentrant sur les conséquences sur leur situation familiale, leurs conditions de vie et leur santé physique et mentale. Enfin, l'article aborde les parcours de retour et les processus de réintégration sociale des enfants rapatriés, en explorant les conditions de rapatriement et d'accueil, les dimensions juridiques et judiciaires, ainsi que les stratégies de prise en charge et de réintégration sociale.

Cet article revêt une importance capitale dans la mesure où il offre une compréhension approfondie des défis complexes auxquels sont confrontés les enfants étrangers rapatriés des zones de conflit. En examinant les processus d'enrôlement, les impacts sur leur vie quotidienne et les mécanismes de réintégration sociale, il contribue à éclairer les politiques et les interventions visant à soutenir ces enfants vulnérables et à favoriser leur récupération et leur réintégration dans la société.

Mots clés : enfants, familles, conflits armés, enrôlement, radicalisation, participation, rapatriement, réintégration sociale, impact, conditions de vie, santé physique et mentale, prise en charge.

Abstract

This article provides a comprehensive overview of the current state of research on foreign children repatriated from conflict zones, exploring three main areas. Firstly, it examines the processes of recruitment, radicalization, and participation of children, detailing the factors influencing these dynamics. Secondly, it analyzes the impact of conflicts on children's life trajectories, focusing on the consequences for their family situations, living conditions, and physical and mental health.

VI-

**Les enfants étrangers rapatriés
des zones de conflit**
Revue de la littérature internationale

dilemme est de rendre l'économie plus éthique et de développer des formes de solidarité locales et régionales en Afrique pour fonder une économie basée sur la localisation des structures de production et le développement des systèmes de distribution qui relient le local au régional.

- Les ouvrières agricoles mineures souffrent de la vulnérabilité qui prend différentes formes. Analysant la vulnérabilité de cette catégorie d'enfants dans les gouvernorats de Jendouba et de Kairouan (en arabe), Moez Ben Hmida a démontré qu'elles sont soumises à une série de violation de leurs droits et qu'elles sont empêchées de poursuivre leur scolarité. Elles sont également exposées à l'exploitation économique dans des conditions de production difficiles. L'article essaye également d'analyser les facteurs et les manifestations de la vulnérabilité et de la capacité de cette catégorie d'enfants à se positionner socialement et à s'insérer dans un système capable de défendre ses droits.

- Les enfants en conflits avec la loi ont eux aussi le droit d'être protégés. En analysant l'efficacité des sanctions alternatives pour les enfants en conflit avec la loi en Tunisie (en arabe), Antoine Deliege et Safa Ferchichi démontrent que le code tunisien de protection de l'enfant souligne l'importance de ne pas recourir aux peines d'emprisonnement dans la justice pour mineurs, sauf en dernier recours. Les résultats de leur recherche ont souligné qu'il existe beaucoup de défis qui réduisent l'efficacité des sanctions alternatives pour enfants. Ces défis se rapportent au manque des ressources et aux capacités limitées des institutions, ainsi qu'aux positions des acteurs dans le système judiciaire et le manque de connaissance des procédures juridiques. Ce travail de recherche a également démontré que la peine de prison a un impact négatif sur la santé mentale et physique des enfants ainsi que sur leur éducation. Les auteurs concluent que bien qu'il existe un cadre juridique solide pour la protection des droits des enfants en Tunisie, il est urgent de renforcer le recours à des mesures alternatives pour garantir l'efficacité du système judiciaire pour les enfants.

enfants (en arabe). D'une part, ce droit fait preuve de flexibilité en fixant l'âge minimum pour l'emploi des enfants, où la multiplicité des exceptions expose les enfants à l'exploitation, permettant leur emploi indépendamment de leur âge. D'autre part, le législateur adopte une approche rigoureuse dans le cadre légal régissant le travail des enfants, visant à protéger leurs droits individuels, que ce soit lors du recrutement ou pendant l'exécution du contrat de travail. Il veille également à renforcer leurs droits collectifs en consacrant la protection de l'enfant travailleur en tant qu'électeur, tout en lui interdisant de se porter candidat à la gestion des structures de représentation des travailleurs au sein de l'entreprise.

- L'utilisation des technologies numériques malgré ses avantages, représente un risque pour les enfants. Dans son analyse de l'impact des technologies numériques sur la protection des enfants (en anglais) Zied Achour a démontré que malgré leurs bienfaits pour l'amélioration des différents services fournis aux enfants, les outils numériques posent la question des risques inédits, tels que la «cyber-intimidation», l'exploitation sexuelle en ligne et la dépendance aux écrans, qui menacent le bien-être et le développement des enfants. Selon l'auteur, pour protéger les enfants, il est important de prendre des mesures qui visent à les responsabiliser et à développer un partenariat entre les différents acteurs concernés pour garantir un espace numérique sûr, propice au développement harmonieux de chaque enfant.

- Les enfants migrants non accompagnés sont aujourd'hui concernés par les impacts négatifs de la migration qui les expose à différents risques. Depuis 2011, la Tunisie accueille des enfants migrants non accompagnés venus de différents pays subsahariens. Analysant les problèmes des enfants migrants non accompagnés installés sur le territoire tunisien (en arabe), Lassaad Labidi démontre qu'une fois arrivée en Tunisie, cette catégorie particulière d'enfants découvre qu'elle fait face à de diverses formes de violence et qu'elle est confrontée à des défis et à des problèmes administratifs, sociaux, psychologiques et sanitaires complexes qui ne tiennent pas compte des caractéristiques de son stade de développement et de ses besoins particuliers. Bien que ces enfants représentent une population hétérogène, leur protection doit être considérée comme un devoir de l'État tunisien en vertu de la constitution de 2022, du Code de Protection de l'Enfance, de la CIDE et des diverses conventions relatives aux droits de l'homme que la Tunisie a ratifiées.

- La famine et la pauvreté constituent les problèmes les plus cruciaux que rencontrent les enfants dans le monde et particulièrement en Afrique. Dans son article sur l'enfant/enfance face au spectre de la famine, et la nécessité de moraliser l'économie (en arabe) Abdessatar Redjeb clarifie la relation entre la faim et la pauvreté et, la relation entre la faim des enfants et le manque de volonté à l'éradiquer. Exploitant les données quantitatives publiées entre 2010 et 2021 par des organisations internationales l'auteur a démontré que la solution à ce

d'une modeste initiative pour célébrer le 35ème anniversaire de la CIDE et pour faire preuve de l'effort déployé par l'Institut National du Travail et des Etudes Sociales et par le bureau de l'UNICEF- Tunisie pour contribuer à diffuser la culture de la protection de l'enfant et du respect de ses droits. Sans prétendre que les différents textes traitent de toutes les catégories d'enfants ayant besoin de protection, ils ont tout de même analysé des sujets intéressants en rapport avec la vulnérabilité de certaines catégories d'enfants et la nécessité de protéger leurs droits :

Les enfants rapatriés des zones de conflit ont attiré depuis quelques années, l'attention de plusieurs chercheurs et experts en protection de l'enfance. Dans son article sur les enfants étrangers rapatriés des zones de conflit, une revue de la littérature internationale, Ali Jaidi traite des processus d'enrôlement, de radicalisation et de participation des enfants aux conflits, en détaillant les facteurs qui impactent ces dynamiques. Pour faire suite à ce travail de revue de littérature, Ali Jaidi propose dans un deuxième article d'analyser le parcours de retour et les enjeux des enfants tunisiens rapatriés des zones de conflit. Il se penche sur la situation particulière de cette catégorie d'enfants, évaluant les défis qu'elle rencontre malgré les efforts déployés en matière de protection, de rapatriement et de réintégration. Il a également identifié les bonnes pratiques d'intervention tout en formulant des recommandations pour garantir un processus efficace de protection et de réintégration, respectueux des droits et équitable pour les enfants rapatriés.

- Les enfants accueillis en adoption ou en Kafâla, en tant que dispositifs de protection des enfants nés hors mariage, n'ont pas fait l'objet de recherche scientifique. Pour combler ce vide Yassamine Hentati et Sihem Mathlouthi proposent de traiter des dispositifs de révélation des origines et des liens parentaux des enfants en adoption et kafâla à partir d'une analyse basée sur l'expérience des professionnels de la protection de l'enfance. Les auteures partent de l'idée que la recherche des origines et le type de filiation attribué à l'enfant sont susceptibles de modifier son intégration au sein de la famille adoptive ou de kafâla. Ce travail a le mérite d'avoir abordé la kafâla, une modalité en voie de prolifération à l'échelle transnationale et qui pose souvent un problème d'accès aux droits pour les enfants accueillis. En Tunisie, malgré les nombreuses avancées législatives en matière d'accueil familial en adoption ou en Kafâla, aucune procédure n'engage officiellement la famille concernée à aviser l'enfant de son statut. Aussi, l'enfant placé en kafâla ou en adoption, est souvent stigmatisé et fragilisé par son statut initial d'enfant illégitime.

- Le travail des enfants est encore présent en Tunisie malgré les mesures prises pour l'éradiquer. Dans son article sur les déterminants du travail des enfants en Tunisie, Mahmoud YAGOUBI s'est concentré sur les facteurs à l'origine de ce phénomène en Tunisie. Les résultats de sa réflexion montrent que l'abandon scolaire et la pauvreté font qu'une proportion d'enfants souffre du travail des enfants en Tunisie et qu'il est important que ces deux facteurs soient pris en compte par les décideurs politiques dans l'élaboration de toute politique visant à mettre fin au travail des enfants. Dans le même champ de réflexion de Mahmoud Yagoubi, Leila Ben Salem analyse l'alternance du droit du travail tunisien entre la flexibilité et la rigueur dans la réglementation du travail des

Présentation du numéro

Dans le cadre de la coopération entre l'Institut National du Travail et des Etudes Sociales de l'Université de Carthage et le bureau de l'UNICEF- Tunisie et à l'occasion du 35ème anniversaire de la Convention Internationale des Droits de l'Enfant (CIDE) en novembre 2024, le département de recherche de l'institut publie ce numéro spécial de la revue Travail et Développement qui est consacré au sujet de la protection de l'enfance.

L'enfance est le premier stade de développement de la personne pendant laquelle l'être humain est encore très fragile et vulnérable. Il n'a pas encore affirmé son identité et n'a pas achevé les traits distinctifs de sa personnalité tant sur le niveau mental que physique, psychologique et social. C'est ainsi qu'il a besoin de faire l'objet d'une protection spécifique qui lui permet d'être protégé contre tous les risques qui peuvent porter atteinte à ses droits et nuire par conséquent à son développement. Consciente de la vulnérabilité des enfants et des risques auxquels ils peuvent être exposés, la communauté internationale s'est rendue compte que les enfants doivent faire l'objet de leur propre convention. C'est ainsi qu'a été adoptée en 1989, la Convention Internationale des Droits de l'Enfant (CIDE). Il s'agit du premier instrument juridique international qui a consacré les droits de l'enfant, qui ne sont que les droits de l'homme à savoir les droits civils, politiques, économiques, culturels et sociaux des enfants avec une attention particulière pour le droit des enfants à des soins particuliers et à un système de protection spécial qui prennent en considération leur vulnérabilité et leur dépendance.

La CIDE qui fête son 35ème anniversaire en cette année 2024, se compose de 54 articles qui traitent de tous les aspects de la vie de l'enfant et consacrent les droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels auxquels tous les enfants du monde sans discrimination aucune peuvent prétendre. Elle définit également l'ensemble des mesures et des actions que les Etats qui l'ont ratifiée sont dans l'obligation de mettre en œuvre pour que les droits de l'enfant soient respectés.

Pour le contexte spécifique de la Tunisie, qui a ratifié la CIDE en 1991, puis en 1995, elle a promulgué le Code de Protection de l'Enfant, instrument juridique qui a introduit plusieurs améliorations dans les dispositifs de prise en charge des enfants exposés aux différents risques. Ce code, qui a créé le corps des délégués à la protection de l'enfance habilités à intervenir en faveur des enfants en situation de danger, a permis de mettre en place des mécanismes spécifiques de prévention et de prise en charge judiciaire et sociale qui consacrent l'intérêt supérieur de l'enfant dans toutes les décisions qui le concernent. De son côté la constitution tunisienne du 27.07.2014 a consacré la garantie des droits de l'enfant et le partage des responsabilités de sa protection entre la famille et l'Etat

C'est par rapport à ces éléments que le présent numéro spécial de la revue Travail et Développement a été consacré à la protection de l'enfance. Son objectif est de contribuer à travers une approche multidisciplinaire à l'analyse et à la compréhension des problèmes que rencontrent certaines catégories d'enfants en Tunisie. Il s'agit

Table des matières

Présentation du numéro	207
VI- Les enfants étrangers rapatriés des zones de conflit	203
Revue de la littérature internationale	
Ali JAIDI	
VII- Les enfants tunisiens rapatriés des zones de conflit.	
Parcours de retour et enjeux de réintégration	173
Ali JAIDI	
VIII- Dispositifs des révélations des origines et liens	
parentaux en adoption et kafâla : Analyse basée sur	157
l'expérience des professionnels de la protection de	
l'enfance.	
Sihem MATHLOUTHI et Yasmine HENTATI	
IX- Les déterminants du travail des enfants en Tunisie .	
.....	134
Mahmoud YAGOUBI	
X- The impact of digital Technologie on child protection:	
Opportunities and challenges.	117
Zyed ACHOUR	

Revue du Travail et de développement
Numéro spécial de la protection de l'enfance

Directeur Fondateur : Youssef Alouane

Directeur responsable : Fethi Jerbi

Coordinateur du numéro : Lassaad Labidi

Comité de lecture du numéro spécial

- Aicha Sefi
- Lassaad Labidi
- Ali Jaidi
- Antoine Deliege
- Moez Ben Hmida

Travail et Développement

Revue tunisienne des sciences du travail

Numéro spécial
La protection de l'enfance
Février 2025

unicef

pour chaque enfant